

Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

Ich kann alles sein

*Unterstützung des Selbstwertgefühls durch
Rollenspiel im mittleren Kindesalter*

Eingereicht von: Elena Boi

Begleitperson: Iris Bräuninger

Zweite Fachperson: Livia Suter

Datum der Abgabe: 15.05.2025

Abstract

Das Selbstwertgefühl ist als Teil des Selbstkonzepts essenziell in der Entwicklung des Kindes. Schon früh machen sich Kinder ein Bild über sich, ihre Fähigkeiten und Aspekte ihres Selbst. In der mittleren Kindheit werden Selbst- und Fremdbild zunehmend komplexer und die Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und des persönlichen Ausdrucks gewinnen an Bedeutung. Der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts wird als zentraler Aspekt der psychomotorischen Förderung gesehen. Dabei werden eine Vielzahl an Interventionen eingesetzt, wobei kreative und künstlerische Methoden, wie etwa das Rollenspiel, in der Praxis kaum Anwendung finden. Diese Arbeit geht der Frage nach, was die Methode des Rollenspiels in der Entwicklung des Selbstwertgefühls im mittleren Kindesalter zu bewirken vermag und welche praktischen Möglichkeiten sich aus den Erfahrungen unterschiedlicher Berufsfelder für die psychomotorische Praxis ableiten lassen. Mittels einer Literaturrecherche sowie sechs Interviews mit Expert*innen aus den Bereichen Psychomotoriktherapie, Psychologie, Psychotherapie und Theaterpädagogik wird beleuchtet, wie Rollenspiele in der Praxis angewendet werden, welche Erfahrungen vorliegen und wie diese in die Psychomotorik integriert werden können. Die qualitative Auswertung der sechs Expert*inneninterviews gibt Einblicke in die Vielfalt und Tiefe des Rollenspiels. Das Rollenspiel eröffnet Kindern Räume für Selbstwirksamkeitserfahrungen, ermöglicht emotionale Ausdrucksformen, fördert Perspektivenübernahme und bietet die Möglichkeit Erlebnisse und Themen spielerisch zu verarbeiten und Rollen sowie Handlungsalternativen zu erproben. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse aus den Interviews, dass die Veränderung des Selbstwertgefühls multifaktoriell bedingt ist und selten auf eine einzelne Intervention zurückgeführt werden kann. Die Arbeit möchte einen Beitrag dazu leisten, die Chancen und Möglichkeiten des Rollenspiels für die psychomotorische Praxis aufzuzeigen und Impulse für die praktische Anwendung zu geben.

Dank

Ich bedanke mich von Herzen bei allen Personen, die mich während der Arbeit unterstützt, begleitet, mir die Arbeit gegengelesen haben und mir bei Fragen stets zur Seite gestanden sind.

Ein besonderer Dank geht an meine Begleitperson Iris Bräuninger, die mich während dem Arbeitsprozess betreut und mit wertvollen Anregungen unterstützt hat.

Ein herzlicher Dank gilt den sechs Expert*innen, die sich die Zeit genommen haben mir ihr Fachwissen, ihre Erfahrungen und Eindrücke mitzuteilen. Es war mir eine Freude und die Einblicke waren für die Arbeit von grossem Wert.

Inhalt

Abstract	2
Dank	3
Abkürzungsverzeichnis	5
1. Einleitung.....	6
1.1 Einführung in das Thema und Problemdefinition	6
1.2 Persönlicher Bezug	7
1.3 Ziel der Arbeit und Forschungsfragen	7
1.4 Methodische Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit	7
2. Theoretische Grundlagen und Forschungsstand	8
3. Begriffsdefinitionen und theoretische Einordnung.....	8
3.1 Psychomotoriktherapie.....	8
3.2 Mittleres Kindesalter.....	9
3.3 Sozial-emotionale Kompetenzen	10
3.3.1 Selbstkonzept.....	10
3.3.2 Theorien zum Selbstwert	12
3.3.3 Selbstwertgefühl.....	15
3.3.4 Zusammenfassung Selbstwert und Einordnung PMT	16
3.4 Methoden des Rollenspiels	16
3.4.1 Kinderpsychodrama	16
3.4.2 Personzentrierte Spieltherapie	17
3.4.3 Improvisationstheater und Theaterspiele	17
3.4.4 Das Symbolspiel in der PMT	18
3.4.5 Rollenspiel	18
4. Forschungsmethodik.....	19
4.1 Auswahl der Erhebungsmethode.....	19
4.2 Datenerhebung.....	19
4.2.1 Stichprobe	19
4.2.2 Datenaufbereitung.....	21
4.2.3 Datenauswertung	21
4.3 Verwendete Materialien und Hilfsmittel	23
5. Darstellung der Ergebnisse.....	24
5.1 Rahmenbedingungen des Rollenspiels	24
5.2 Therapeut*in und Leiter*in	25
5.3 Struktur und Aufbau	27
5.4 Einsatzbereiche.....	29
5.5 Wirkung	30
5.6 Veränderungen Selbstwertgefühl	32
5.7 Grenzen des Rollenspiels	33
5.8 Ergebnisse der Interviews mit Einbezug der Forschungsfragen.....	35

6. Leitfaden Rollenspiel für die PMT	36
7. Diskussion	40
7.1 Veränderbarkeit von Selbstkonzept und Selbstwertgefühl	40
7.2 Rollenspiel im Rahmen der PMT	41
7.3 Limitationen und kritische Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen	42
8. Schlussfolgerungen für PMT-Praxis und Ausblick	43
9. Literaturverzeichnis	45
10. Abbildungsverzeichnis	48
11. Tabellenverzeichnis	48
12. Anhang	49
12.1 Interviewfragen für die Expert*innen	49
12.2 Informationsschreiben und Einverständniserklärung	50
12.3 Codier Leitfaden	52

Abkürzungsverzeichnis

PMT	Psychomotoriktherapie
PMT-TH	Psychomotoriktherapeut*in bzw. Psychomotoriktherapeut*innen

1. Einleitung

Die Einleitung führt ins Thema ein, stellt die Problemdefinition und den persönlichen Bezug der Autorin dar. Zudem werden die Forschungsfragen, das methodische Vorgehen, der Aufbau der Arbeit und der aktuelle Forschungsstand erläutert.

1.1 Einführung in das Thema und Problemdefinition

Die PMT bietet in ihrer Vielfalt an Interventionen einen geschützten Rahmen, in dem das Kind sich selbstwirksam fühlen und positiv erleben kann. Eine mögliche Intervention kann das Rollenspiel sein, welches in verschiedenen Kontexten (von Freizeit bis Therapie) oder auf unterschiedliche Arten (von strukturiert, wenig strukturiert bis sehr offen) eingesetzt werden kann. In meinen bisherigen Hospitationen konnte ich Interventionen wie das Rollenspiel nur selten beobachten. Dies bestätigt auch eine Mixed-Methods-Studie von Bräuninger, Rösli und Maier (2024): In der Praxis werden Entspannungstechniken, künstlerische Interventionen, Rollenspiele (Kinderpsychodrama) und Bewegungsgeschichten kaum eingesetzt (Bräuninger et al., 2024). Das Rollenspiel kann eine Chance bieten, um das Selbstwertgefühl zu stärken, persönliche Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu erforschen und zu erweitern.

Die Symbol- und Rollenspiele geben auch Gelegenheit, Handlungsalternativen auszuprobieren. Die Kinder ahmen nicht nur die Rollen ihrer Bezugspersonen, von Fantasiefiguren oder Fernsehhelden nach, sie identifizieren sich auch mit der übernommenen Rolle: Sie sind wilde Löwen, ein Polizist, Kung Fu oder Dracula. (Zimmer, 2022, S. 83)

Die Möglichkeit in verschiedene Rollen zu schlüpfen und Charaktereigenschaften zu verkörpern, die oft im Alltag als nicht möglich erscheinen, hat etwas Wertvolles und Stärkendes. Im Spiel können Themen und Erlebnisse aus der Lebens- oder Fantasiewelt wiederholt, erfahren und verarbeitet werden. Schwierigkeiten und Unsicherheiten können durch symbolische Handlungen Ausdruck bekommen und es entsteht die Chance, diese auch zu überwinden (Zimmer, 2022). Neben motorischen Schwerpunkten rückt in der PMT zunehmend auch die sozial-emotionale Förderung in den Fokus, etwa durch die Stärkung des Selbstkonzepts (Widmer & Bräuninger, 2020). Das mittlere Kindesalter, etwa zwischen vier und zwölf Jahren gilt laut Jenni (2021), „als bedeutsamer Übergang, der von markanten Veränderungsprozessen geprägt ist – besonders in den kognitiven und sozialen Fähigkeiten“ (Jenni, 2021, S. 293). In dieser Phase beginnen Kinder eine Vorstellung über sich selbst zu entwickeln und sich bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben (Jenni, 2021). Der Fokus der Arbeit liegt auf Kindern im mittleren Kindesalter, da sie den Grossteil des PMT-Klientels in der Deutschschweiz ausmachen (Amft & Amft, 2003).

1.2 Persönlicher Bezug

Das Rollenspiel begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mich in die Tiefen meiner Verkleidungskiste gestürzt habe und in verschiedenste Rollen geschlüpft bin: Zum Beispiel in die Rolle der mutigen Tänzerin, des gefährlichen Tigers oder einer magischen Zauberin. Auch später begleitete mich das Rollenspiel in Form des Theaterspielens. Das wertvolle und stärkende Gefühl, welches ich in meinen verschiedenen Rollen gespürt habe, ist mir bis heute sehr präsent. Im Studium wurde mein Interesse am Rollenspiel und der Faszination in die Rolle zu schlüpfen, welche ich gerade verkörpern möchte, neu geweckt. Die Verbindung zum Thema Selbstwert und Selbstkonzept lag für mich nahe. Diese Arbeit nutze ich, um die Möglichkeiten und Chancen des Rollenspiels für die PMT aufzuzeigen.

1.3 Ziel der Arbeit und Forschungsfragen

Die vorliegende Arbeit beleuchtet die Themen Rollenspiel, Selbstkonzept und Selbstwertgefühl. Es werden mögliche Zusammenhänge mittels einer Literaturrecherche erarbeitet und die Bedeutung und Relevanz für die PMT aufgezeigt. Ziel ist es, mithilfe von sechs Interviews mit Expert*innen, die Möglichkeiten und Chancen des Rollenspiels für den Kontext der PMT zu verdeutlichen und allenfalls konkrete Erkenntnisse und Erfahrungen für die Praxis abzuleiten. In Anbetracht des Ziels der Arbeit, lassen sich aus der Einführung in das Thema und der Problemdefinition folgende Fragestellungen ableiten:

- *Was vermag die Methode des Rollenspiels in der Entwicklung des Selbstwertgefühls im mittleren Kindesalter zu bewirken?*
- *Welche Möglichkeiten ergeben sich aus den Erfahrungen und Interventionen der verschiedenen Berufsfelder mit dem Rollenspiel für die PMT und wie könnten diese Erkenntnisse für die Praxis abgeleitet werden?*

1.4 Methodische Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Um die beschriebenen Ziele zu erreichen, werden in einem theoretischen Teil die Begriffe Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Rollenspiel mittels einer Literaturrecherche erarbeitet. Um dem Ziel der Arbeit, die Möglichkeiten des Rollenspiels für die PMT aufzuzeigen, näherzukommen, sowie eine Verbindung zur Praxis herzustellen, wurden nebst der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur auch sechs teilstandardisierte Interviews durchgeführt (Kohler, 2022). Die Interviews wurden mit PMT-TH, Theaterpädagog*innen, Psycholog*innen und Psychiater*innen geführt, die das Rollenspiel in ihrer Arbeit mit Kindern einsetzen. Die Auswertung erfolgt nach Kuckartz und Rädiker (2024). In der Diskussion werden Zusammenhänge zwischen Rollenspiel, Selbstkonzept und Selbstwertgefühl dargestellt und ein praxisnaher Leitfaden für die Psychomotoriktherapie abgeleitet.

2. Theoretische Grundlagen und Forschungsstand

Laut einer Studie von H. Amft und S. Amft (2003) sind die Anmeldegründe für die PMT vielfältig und betreffen motorische, sensorische sowie sozial-emotionale Auffälligkeiten, die oft kombiniert auftreten. Ergebnisse einer schweizweiten Online-Umfrage von Widmer und Bräuninger (2020) zeigen, dass Kinder mit sozial-emotionalem Förderbedarf und Verhaltensauffälligkeiten häufig zur PMT angemeldet werden. Zur Förderung kommen vielfältige Methoden zum Einsatz, etwa Regelspiele, Wahrnehmungsschulung, Rollenspiele und Bewegungslandschaften. Eine Mixed-Methods-Studie von Bräuninger, Rösli und Maier (2024) zeigt, dass vor allem Regelspiele, Bewegungsaufgaben und Wahrnehmungserfahrungen genutzt werden, kreative und künstlerische Methoden wie Psychodrama jedoch selten. Dabei scheinen gerade künstlerische Interventionen besonders geeignet zu sein, um den emotionalen Ausdruck zu fördern (Bräuninger et al., 2024). In der PMT finden Themen wie Selbstkonzept, Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen Platz und der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts ist dabei ein zentraler Aspekt psychomotorischer Förderung (Zimmer, 2022).

3. Begriffsdefinitionen und theoretische Einordnung

Im folgenden Teil werden zentrale Begriffe im Hinblick auf die Forschungsfragen definiert und eingeordnet. Dazu zählen die PMT, das mittlere Kindesalter sowie das Selbstwertgefühl im Kontext des Selbstkonzepts. Ergänzend werden relevante Theorien zur Selbstkonzeptentwicklung und ausgewählte Rollenspielansätze vorgestellt.

3.1 Psychomotoriktherapie

Die PMT verbindet Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegung und Verhalten (Psychomotorik Schweiz, 2025). Sie verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und adressiert die Wechselwirkung psychischer und motorischer Prozesse, um die Gesamtentwicklung zu fördern (Zimmer, 2022). In der Schweiz richtet sich die PMT an Menschen mit motorischen, emotionalen oder sozialen Schwierigkeiten und wird meist wöchentlich im Einzel- oder Gruppensetting durchgeführt (Amft & Amft, 2003; Psychomotorik Schweiz, 2025; Zimmer, 2022). Die Therapiestunden finden in speziell eingerichteten Bewegungsräumen statt, die vielfältige Spiel-, Bewegungs- und Ausdrucksmöglichkeiten (Hänge- und Schaukelelemente, Tücher, Schaumstoffklötze, Seile, Plüschtiere, Musikinstrumente, etc.) bieten. Ein zentrales Anliegen ist der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts und die Förderung des Selbstwertgefühls. Das Spiel, insbesondere das Symbol- und Rollenspiel kann dabei eine zentrale Rolle einnehmen. Im Rollenspiel setzen sich Kinder mit ihrer Umwelt auseinander, verarbeiten Erlebnisse und probieren neue Handlungsmöglichkeiten aus (Zimmer, 2022). Entscheidend für den Therapieerfolg sind eine vertrauensvolle Atmosphäre sowie die therapeutische Haltung, die auf Empathie, Wertschätzung und Kongruenz basiert (Weinberger, 2015). Auf diese Aspekte der therapeutischen Haltung wird in

Tabelle 1 vertiefter eingegangen. Zimmer (2022) unterscheidet äussere Bedingungen wie Raum, Material und Zeit von inneren Bedingungen, zu denen die Beziehung zu PMT-TH, Gruppendynamik und die Beziehungen der Kinder untereinander zählen. Diese Bedingungen können zum Therapieerfolg beitragen. Die Haltung des*der PMT-TH spielt eine zentrale Rolle und orientiert sich am personzentrierten Ansatz von Rogers (Weinberger, 2015).

Tabelle 1

Beschreibung der drei Basisvariablen der personzentrierten Haltung

Basisvariable	Beschreibung
Einfühlsames Verstehen (Empathie)	Die innere Welt des Kindes wird erfasst. Das, was das Kind über seine Gefühle oder das Verhalten mitteilt, wird durch den*die TH aufgegriffen. Durch korrigierende emotionale Bindungserfahrungen in der Therapie werden dem Kind neue Erfahrungen bezogen auf das Selbstbild ermöglicht.
Unbedingte Wertschätzung (Akzeptanz)	Das Kind wird mit seinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen wahrgenommen. Dies kann sich non-verbal durch das Variieren von Nähe und Distanz zeigen. Als TH ist es zentral, diese Signale (Körperhaltung, Blickkontakt) wahrzunehmen und zu respektieren. Wertschätzung gegenüber dem Kind kann über Lob und Anerkennung entgegengebracht werden. Ebenfalls kann das Kind zu neuen Entwicklungsschritten ermutigt werden. Widerstand sollte respektiert werden, wobei versucht wird die Sicht des Kindes zu verstehen.
Echtheit und Kongruenz	Kongruenz kann auch als Authentizität verstanden werden. Damit ist gemeint, dass der*die TH sich bewusst ist, was das Kind in sich selbst auslöst und kann, gezielt die Gefühle zeigen, welche für den Therapieprozess hilfreich sind. Informationen werden dem Kind transparent weitergegeben und Grenzen werden kommuniziert, ohne dass sich das Kind dabei als Person zurückgewiesen fühlt.

Quelle: Eigene Darstellung nach Weinberger (2015)

3.2 Mittleres Kindesalter

Das *mittlere Kindesalter* umfasst die Zeitspanne vom Eintritt ins Bildungssystem mit etwa vier Jahren bis zum Beginn der Pubertät, mit etwa zwölf Jahren (Jenni, 2021). Zwei zentrale Entwicklungen prägen diese Phase: die Einschulung mit neuen sozialen und schulischen Anforderungen sowie der Abschluss des ersten Gestaltwandels, bei dem der Körperbau gestreckter und proportionaler wird (Meinel & Schnabel, 2015). Zwischen vier und sechs Jahren erreicht das magische Denken seinen Höhepunkt und Kinder glauben an Märchenfiguren und erleben

Fantasie als Realität. Mit Eintritt in das Bildungssystem kommen Kinder vermehrt mit anderen Kindern in Kontakt, Bezugspersonen rücken in den Hintergrund und die soziale Welt erweitert sich. Das *Selbstkonzept* beginnt sich ab etwa drei bis vier Jahren zu entwickeln und wird zunehmend durch soziale Vergleiche geprägt und erweitert (Jenni, 2021). Das Kind beginnt sich intensiver mit den eigenen Fähigkeiten auseinanderzusetzen. Es vergleicht etwa schulische oder sportliche Leistungen mit anderen, wodurch das Selbstbild verletzlich wird (Lienert, Säggesser Wyss & Spiess, 2019). Das *Selbstwertgefühl* als Teil des Selbstkonzepts ist wesentlich für die Entwicklung und das kindliche Wohlbefinden (Jenni, 2021). Die folgenden Kapitel widmen sich daher den sozial-emotionalen Kompetenzen, dem Selbstkonzept, dem Selbstwertgefühl und relevanten Theorien zum Selbstwert.

3.3 Sozial-emotionale Kompetenzen

Emotionale Kompetenz beschreibt die Fertigkeit eines Kindes, eigene Emotionen auszudrücken und die Emotionen des Gegenübers zu erkennen (Petermann & Wiedebusch, 2016). Jenni (2021) betont, dass eine Trennung der *sozialen und emotionalen Fähigkeiten* in der Praxis nicht immer möglich ist. Den *sozialen Kompetenzen* ordnet er das Selbstkonzept und den Selbstwert zu (Jenni, 2021). Die sozial-emotionalen Fähigkeiten sind zentral für die kindliche Entwicklung, da sie helfen, Anforderungen zu bewältigen und das Selbst zu stärken (Petermann & Wiedebusch, 2016). In diesem Zusammenhang gilt der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts als zentrale Entwicklungsaufgabe (Lienert et al., 2019).

3.3.1 Selbstkonzept

Das Selbstkonzept ist ein Begriff, welcher unterschiedliche Teilaspekte beinhaltet und in der Selbstkonzeptforschung eine Reihe von schwer abgrenzbaren Begriffen beinhaltet (Zimmer, 2022). Begriffe wie *Selbstwertgefühl*, *Selbstvertrauen*, *Selbstwertschätzung*, *Selbstbild* und *Selbstgefühl* sind nur einige Begriffe, welche in der Selbstkonzeptforschung vorkommen (Juil, 2001; Lienert et al., 2019; Zimmer, 2022). In diesem Kapitel wird ein Einblick in die Thematik des Selbstkonzepts gegeben. Es orientiert sich dabei an Zimmer (2022), Juil (2001), Lienert et. al (2019), Müller (2002), S. Beutel und R. Hinz (2008) und Petermann & Petermann (2018). Zimmer (2022) unterscheidet im Selbstkonzept zwei Komponenten: das Selbstbild als kognitive und das Selbstwertgefühl als affektive Komponente (s. Abbildung 1). Das Selbstbild umfasst Wissen über das eigene Aussehen, Fähigkeiten und Stärken, während das Selbstwertgefühl die persönliche Bewertung dieser Merkmale beschreibt. Insgesamt bildet das Selbstkonzept die Summe aller Einstellungen und Überzeugungen über die eigene Person. Zwischen vier und acht Jahren prägt die subjektive Bewertung der eigenen Handlung das Selbstkonzept massgeblich. Gleichwertige Leistungen können je nach Situation oder Kind unterschiedlich bewertet werden, was positive oder negative Auswirkungen auf das Selbstkonzept

haben kann (Lienert et al., 2019). Das Selbstkonzept wird durch verschiedene Informationsquellen beeinflusst (Zimmer, 2022).

Informationen über die Sinnessysteme: Zimmer (2022) beschreibt die Sinneswahrnehmung als Informationsquelle für das Selbst. Frühe Erfahrungen mit dem eigenen Körper über taktile, kinästhetische und vestibuläre Reize bilden das Bewusstsein für die eigene Person und eine Grundlage für das Selbstkonzept (Lienert et al., 2019; Zimmer, 2022).

Zuweisungen von Eigenschaften durch andere Personen: Oswald Müller (2002) unterscheidet hier zwischen *direkten* (verbalen Rückmeldungen) und *indirekten* Eigenschaftszuweisungen (Rückschlüsse aus dem Verhalten anderer). Ergänzend nennen Lienert et. al. (2019) die Erwartungen, welche von der Umwelt an das Kind herangetragen werden.

Selbstwirksamkeitserfahrungen: In Bewegungshandlungen können sich Kinder als Verursacher*in bestimmter Effekte erleben. Der ausgelöste Effekt wird auf sich selbst, auf die eigene Anstrengung zurückgeführt (Zimmer, 2022).

Selbstzuweisungen durch den Vergleich mit anderen Personen: Selbstzuweisungen entstehen durch die Beobachtung des eigenen Verhaltens, wie auch der Reflexion des eigenen Handelns und den Vergleich dieses Verhaltens mit einer anderen Person (Müller, 2002).

Abbildung 1. Bestandteile des Selbstkonzepts

Quelle: eigene Darstellung nach Zimmer (2022), Lienert et. al (2019) und Müller (2002)

In der Selbstkonzeptforschung besteht weitgehend Einigkeit, „dass sich selbstbezogene Kognitionen aus einzelnen Schemata zusammenfügen, der Mensch also kein globales, sondern ein multidimensionales, auf spezifische Teilbereiche bezogenes Wissen über sich hat, das insgesamt ein organisiertes Ganzes ergibt“ (Beutel & Hinz, 2008, S. 37). Diese Teilbereiche sind hierarchisch organisiert und je nach Position im Gefüge unterschiedlich beeinflussbar. Darin sind auch spezifische Fähigkeitskonzepte enthalten. Motivation und Handeln hängen davon ab, wie Kinder ihre Leistungen ursächlich einordnen, was wiederum ihre Erfolgs- und Misserfolgserwartungen beeinflusst (Lienert et al., 2019).

3.3.2 Theorien zum Selbstwert

Selbstwirksamkeitserwartung: Nach Bandura (1979) wird Handeln durch die *Ergebnis- und Wirksamkeitserwartung* beeinflusst. Beobachtetes Verhalten kann zwar gelernt werden, für die Umsetzung braucht es jedoch Motivation, die durch individuelle Verstärker und der Erfolgserwartung bestimmt wird. Entscheidend ist die Annahme, dass das Verhalten zum gewünschten Ergebnis führt (Ergebniserwartung), und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, es erfolgreich auszuführen (Wirksamkeitserwartung). Die Erwartung einer Person ein Verhalten auch erfolgreich durchführen zu können, ist von verschiedenen Faktoren abhängig (s. Abbildung 2).

Abbildung 7. Faktoren, welche die Erwartung eines erfolgreichen Verhaltens beeinflussen
Quelle: Eigene Abbildung nach Petermann und Petermann (2018, S. 151)

Beide Erwartungen beeinflussen das Handeln unabhängig voneinander und können je nach Kombination, wie in Tabelle 2 dargestellt, unterschiedliche Wirkungen und Emotionen auslösen.

Tabelle 2

Mögliche Auswirkungen auf das Handeln einer Person

Ergebniserwartung	Wirksamkeitserwartung	Wirkung auf Person	Emotion
hoch	hoch	Kontrolle	Stolz, Gelassenheit
hoch	gering	Hilflosigkeit	Angst, Wut
gering	hoch	Relative Hilflosigkeit	Trauer
gering	gering	Hoffnungslosigkeit	Gleichgültigkeit, Trauer

Quelle: Petermann und Petermann (2018, S. 164), eigene Ergänzung Teil *Emotion*

Albert Bandura (1977, 1997) prägte den Begriff der *Selbstwirksamkeit*, der folgende Überzeugung beschreibt: „die allgemeine Überzeugung, Verhalten oder Handlungen erfolgreich durchführen zu können“ (Petermann & Petermann, 2018, S. 165). Bandura (1977) unterscheidet drei Dimensionen der Selbstwirksamkeit: *Ausprägung*, *Generalisierung* und *Stabilität*. Selbst bei hoher Motivation wird eine Person mit einer geringen Ausprägung von Selbstwirksamkeit keine oder nur geringe Bemühungen zeigen ein Ziel zu erreichen, da sie die Erfolgswahrscheinlichkeit nur gering einschätzt. Generalisierung beschreibt, ob Selbstwirksamkeit auf einzelne oder mehrere Lebensbereiche bezogen ist. Eine stabile Selbstwirksamkeit bleibt auch bei Misserfolgen erhalten. Wie wirksam sich ein Kind im eigenen Handeln erlebt, beeinflusst das Selbstkonzept und dient als Informationsquelle über die eigene Kompetenz (Zimmer, 2022). Selbstwirksamkeit entsteht durch eigenes Handeln, dem Erkennen von Konsequenzen und Rückmeldungen aus dem Umfeld (Jenni, 2021).

Erlernte Hilflosigkeit: Im Gegensatz zur Selbstwirksamkeit, bei welcher das Kind eine subjektive Kontrolle erlebt und sich kompetent fühlt, kann bei wiederholter Erfahrung von Erfolglosigkeit ein Gefühl der Hilflosigkeit entstehen (Zimmer, 2022). Das Konzept der *erlernten Hilflosigkeit* nach Seligman (2016) beschreibt den Zustand, der entsteht, wenn Menschen Situationen als nicht kontrollierbar wahrnehmen. Wird wiederholt erlebt, dass Situationen nicht kontrollierbar sind, kann dies zu einer Generalisierung führen, sodass selbst kontrollierbare Situationen dann als unkontrollierbar wahrgenommen werden (Zimmer, 2022).

Kausalattributionen und Attributionsstile: „Der Mensch ist grundsätzlich interessiert, die Gründe für einen Erfolg oder Misserfolg zu kennen“ (Müller, 2002, S. 54). Unter *Kausalattributionen* werden „subjektive Erklärungen für die Ursachen von Ereignissen“ (Petermann &

Petermann, 2018, S. 143) verstanden. Dabei werden Ursachen gesucht, um den Ausgang einer Handlung vorauszusagen, oder auch bereits Geschehens nachträglich zu erklären. Es wird zwischen *internalen* und *externalen Ursachen* unterschiedenen, sowie zwischen drei verschiedenen *Dimensionen* (Petermann & Petermann, 2018; Weiner, 2014).

- **Lokation:** Die Ursache eines Ereignisses kann entweder in der Person selbst (intern) oder in äusseren Umständen (extern) verortet werden.
- **Kontrolle:** Es wird unterschieden, ob die Ursache durch die Person beeinflusst werden kann (kontrollierbar) oder ob sie ausserhalb ihres Einflussbereichs liegt (unkontrollierbar).
- **Stabilität:** Ursachen können dauerhaft und unveränderlich (stabil) oder als vorübergehend und veränderbar (variabel) wahrgenommen werden.

Weiner (2014) betont, dass speziell die Dimension der Lokation das Selbstwertgefühl beeinflusst. Zuschreibungen orientieren sich am bestehenden Selbstkonzept und bestätigen meist das eigene Selbstbild. Aus den dargestellten Dimensionen können verschiedene Ursachen benannt werden, die beispielsweise dem Erfolg und Misserfolg zugrunde liegen können (s. Tabelle 3).

Tabelle 3

Attributionsmuster bei Erfolg und Misserfolg und deren Auswirkungen

	Attributionsmuster	Beispiel für Erklärungen
Erfolg	Internal, variabel	Eigene Anstrengung
	Internal, stabil	Begabung
	External, stabil	„Glückspilz“
	External, variabel	Einmaliger Zufall
Misserfolg	Internal, variabel	Mangelnde Anstrengung
	Internal, stabil	Mangelnde Begabung
	External, stabil	„Pechvogel“
	External, variabel	Einmaliger Zufall

Quelle: Petermann und Petermann (2018, S. 146)

Laut Zimmer (2022) ist die Motivation höher, wenn Kinder Erfolge intern zuschreiben und sich als handelnd erleben. Wie Kinder Ursachen deuten, beeinflusst ihr Selbstbild. Es ist entscheidend, dass das Kind die Erfahrung macht, Geschehnissen nicht hilflos ausgeliefert zu sein.

Bezugsnormen: Oliver Dickhäuser und Falko Rheinberg (2003) unterscheiden vier *Bezugsnormen*: die *soziale*, bei der das Ergebnis mit anderen verglichen wird; die *individuelle*, bei der das eigene aktuelle Ergebnis mit einem früheren Ergebnis verglichen wird; die *sachliche*, bei der das Ergebnis durch die Anforderungen, beispielsweise des Materials, beurteilt wird (Eine Schaukel fordert zum Schaukeln auf und hat somit diesen Aufforderungscharakter schaukeln zu wollen); und die *fremd gesetzte*, bei der ein von aussen definiertes Kriterium als Massstab dient. Ein Gefühl von Selbstwert und Selbstwirksamkeit wird besonders dann entwickelt, wenn das Kind sich vor allem mit sich selbst vergleicht und nicht mit anderen Kindern. Bezugspersonen fördern dies, indem sie individuelle statt soziale Bezugsnormen anwenden. Dies schafft eine Voraussetzung, dass das Kind ein positives Selbstkonzept sowie ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln kann (Jenni, 2021).

3.3.3 Selbstwertgefühl

Das Selbstwertgefühl bildet die bewertende, affektive Komponente des Selbstkonzepts. Dies beinhaltet die Zufriedenheit mit den wahrgenommenen Merkmalen und somit die Bewertung der eigenen Person (Zimmer, 2022). Selbstwert, Selbstwertgefühl wird unterschiedlich definiert, doch es zeigt die Zufriedenheit oder wie im folgenden Zitat das *Wertschätzen* der eigenen Fähigkeiten.

Beim Selbstwert handelt es sich [...] um ein Erleben einer positiven Grundeinstellung, bei der sich der Mensch als wertvoll erlebt. Es ist ein erlernbares Gefühl für den eigenen Wert. Dabei geht es [...] um die *Wertschätzung* des eigenen Wesens, der eigenen Anlagen und Fähigkeiten. (Waibel, 2017, S. 135)

Das Selbstwertgefühl hängt von Faktoren wie körperlichen, geistigen und sprachlichen Fähigkeiten, Schulerfolg sowie der Qualität von Beziehungen und dem sozialen Umfeld ab (Jenni, 2021). Wie im Kapitel 3.3.1 beschrieben, bilden verschiedene Informationsquellen die Grundlage, auf welcher das Kind sich ein Bild über sich selbst macht. Das Selbstwertgefühl steht in enger Verbindung zu den Begriffen Selbstvertrauen und Selbstwertschätzung. Das Selbstwertgefühl bezeichnet das aktuelle Erleben einer Situation. Es bildet die emotionale Komponente dieser Situation. Dies steht in enger Verbindung zum Selbstvertrauen, welches bestimmt, ob sich das Kind beispielsweise eine Aufgabe zutraut oder nicht. Ebenfalls ist eine Nähe zur Selbstwertschätzung, der Einschätzung eigener Fähigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen, sichtbar (Lienert et al., 2019). Jesper Juul (2001) benutzt den Begriff *Selbstgefühl* als Synonym für das Selbstwertgefühl. Im Folgenden wird der Begriff Selbstwertgefühl benutzt. Er beschreibt das Selbstwertgefühl als eine, „existentielle Qualität“ (Juul, 2001, S. 97), ein zentrales inneres Erleben, welches sich lebenslang entwickelt. Ein gesundes Selbstwertgefühl bedeutet für ihn „ein Gefühl des In-sich-Ruhens, Sich-Wohlfühlens“ (Juul, 2001, S. 96), wohingegen ein

geringes Selbstwertgefühl mit Unsicherheit und Selbstkritik einhergeht (Juul, 2001). Situationen, in denen das Kind selbst aktiv wird und Selbstwirksamkeitserfahrungen machen kann, sind zentral für die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls (Juul, 2001).

3.3.4 Zusammenfassung Selbstwert und Einordnung PMT

Das Selbstkonzept und das Selbstwertgefühl wird durch unterschiedliche Informationsquellen beeinflusst (Beutel & Hinz, 2008; Juul, 2001; Lienert et al., 2019; Müller, 2002; Petermann & Petermann, 2018; Zimmer, 2022). Inwiefern das Selbstwertgefühl schlussendlich beeinflusst wird, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab (Jenni, 2021). Ebenso spielt das Umfeld eine relevante Rolle, wobei die Wichtigkeit der emotionalen Wärme der Bezugsperson erwähnt wird (Khaleque, 2013). Des Weiteren hat eine anerkennende und interessierte Haltung der Bezugspersonen gegenüber dem Kind einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des Selbstwertgefühls (Jenni, 2021). „Ein Kind kann nur dann ein positives Selbstwertgefühl entwickeln, wenn es mit seinen Stärken und Schwächen von den Bezugspersonen wertgeschätzt wird“ (Jenni, 2021, S. 341–342). Im Verlauf der mittleren Kindheit wird das Selbstwertgefühl mehr von der Akzeptanz der Peergroup beeinflusst (Jenni, 2021). In der PMT kann das Kind gezielt Selbstwirksamkeit erleben und dadurch sein Selbstwertgefühl stärken. Besonders das Spiel bietet Raum für Verarbeitung, das Ausprobieren neuer Handlungen und positive Selbsterfahrungen (Zimmer, 2022).

3.4 Methoden des Rollenspiels

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Methoden des Rollenspiels erläutert, die sich an den Interviews und den beruflichen Hintergründen der Expert*innen orientieren und die Vielfalt des Rollenspiels aufzeigen.

3.4.1 Kinderpsychodrama

Das *Kinderpsychodrama* ist eine spieltherapeutische Intervention, in welcher durch das Medium Rollenspiel innere Erlebniswelten zum Vorschein kommen und verarbeitet werden können. Aichinger und Holl (2010) sehen das Spiel als kindgemässe Art der Kommunikation an und richten den Fokus auf nichtsprachliche Prozesse. Das Rollenspiel ist zentrales Medium, da Kinder ausserhalb der Alltagsrealität agieren und so ihre erlebte Wirklichkeit darstellen und Lösungsansätze erproben. Empfohlen werden Kleingruppen von bis zu sechs Kindern für je 60 Minuten, besonders bei Ängsten, sozialen Hemmungen, depressiven Symptomen oder niedrigem Selbstwertgefühl. In der Initialphase wird gemeinsam das Thema des Spiels entwickelt, Rollen werden mit gezielten Fragen ausgestaltet und die Kulisse wird aufgebaut. Die Handlung entsteht zunächst in groben Zügen, kann sich jedoch im Spielverlauf flexibel weiterentwickeln; stets in Absprache mit allen Beteiligten. Therapeut*innen holen sich dabei sogenannte Regieanweisungen. Während dem Spiel können verschiedene Techniken seitens der

Therapeutin zum Einsatz kommen. Beim *Doppeln* spricht der*die Therapeut*in das Kind symbolisch in seiner Rolle an, um dessen Selbstwahrnehmung zu fördern. Beim *Spiegeln* werden Gefühle wie Trauer oder Wut verbalisiert. Auch moderierende oder bewundernde Spiegelrollen können eingesetzt werden, um Verhalten zu reflektieren oder den Selbstwert zu stärken (Aichinger & Holl, 2010).

3.4.2 Personzentrierte Spieltherapie

Die personzentrierte Spieltherapie basiert auf dem Ansatz von Carl R. Rogers (2010/1942) und wurde von Virginia Axline (2002/1947) zur nicht-direktiven Spieltherapie weiterentwickelt. Sie formulierte für die nicht-direktive Spieltherapie acht Grundprinzipien, welche als Basis für die Begegnung mit dem Kind dienen sollen. Eine weitere Bedingung bildet das freie Spiel, das dem Kind ermöglicht, sich im eigenen Tempo auszudrücken. Sie stellt fest, dass diese non-direktive Arbeitsweise, welcher die Akzeptanz des Kindes zugrunde liegt, zu tiefgreifenden Persönlichkeitsveränderungen führen kann. Kinder entwickeln ein differenzierteres Selbstbild, übernehmen Verantwortung und lernen, Entscheidungen zu treffen (Axline, 2002/1947). Aus der nicht-direktiven Spieltherapie, entstand die personzentrierte Kinderpsychotherapie, die den Fokus auf die ganzheitliche Entwicklung legt und Zeit und Raum für den Prozess des „Sich-selbst-Entdeckens“ (Weinberger, 2015, S. 42) lässt (Weinberger, 2015). Freies Spiel ermöglicht Selbstveränderung und die gefahrlose Erkundung neuer Erfahrungen. Ziele sind etwa das Integrieren verdrängter Anteile, das Erleben von Selbstwirksamkeit oder das Ausprobieren neuer Verhaltensweisen. Wichtige Rahmenbedingungen sind eine passende Spielumgebung und eine tragfähige Beziehung. So kann ein therapeutischer Prozess angeregt werden, das Kind lernt unterschiedliche Aspekte der Persönlichkeit in das eigene Selbstbild zu integrieren und es können Veränderungen im Selbstkonzept entstehen (Weinberger, 2015).

3.4.3 Improvisationstheater und Theaterspiele

Zudem bietet das Theaterspiel einen geschützten Raum, [...]. Das Spiel auf der Bühne bietet uns also unmittelbar die Möglichkeit zum ‚Handeln auf Probe‘ und somit auch die Möglichkeit Ungewohntes, Gefährliches und Verbotenes zu erleben, ohne dass damit ein Risiko verbunden ist. (Hanitzsch, 2022, S. 242–243)

Dieses Zitat zeigt eine Nähe zur Erprobung von Handlungsalternativen nach Zimmer (2022). Hierbei zeigen sich durchaus Parallelen zwischen Theater und Therapie. Bei beiden ist die Konfrontation mit sich selbst, mit der eigenen Person Bestandteil (Hanitzsch, 2022). Ein Begründer des Improvisationstheaters ist Keith Johnstone (2020/1979), welcher in den 1950 und 1960er Jahren in London am Royal Court Theatre neue, eigene Ansätze von Theater und Improvisation entwickelte. Vieles basierte auf der Grundlage von Märchen, Wortassoziationen

und intuitiven Antworten. Er betont, dass wahre Kreativität durch das Zulassen unbewusster Prozesse entsteht und niemand fantasielos ist. *Spontaneität* ist zentral im Theater und kann durch Improvisationstechniken wie *Ja, Und...* gefördert werden. Dabei wird ein Vorschlag angenommen und weiterentwickelt. Im Gegensatz dazu blockiert *Ja, Aber...* die Idee mit einem Gegenimpuls (Johnstone, 2020/1979). „Die Kunst- und Lernform Theater kann durchaus für therapeutische Arbeit genutzt werden, ohne per se therapeutisch zu sein“ (Hanitzsch, 2022, S. 243). Im Schutz der Rolle, der anderen Identität können auf vielfältige Art und Weise Handlungen, Persönlichkeitsanteile erprobt und ausprobiert werden (Hanitzsch, 2022).

3.4.4 Das Symbolspiel in der PMT

Das Spiel ist ein wichtiger Bestandteil psychomotorischer Arbeit. Das Spiel und die Bewegung sind zentrale Ausdrucksformen der Kinder, denn das Kind teilt sich mit, drückt sich aus und wählt meist Themen aus, welche aus der eigenen Lebenswelt entspringen und für das Kind eine bestimmte Bedeutung haben. Fiktive Situationen in Symbol- und Rollenspiel bieten Raum, Erlebnisse zu verarbeiten, Rollen zu erproben und sich mit bestimmten Figuren zu identifizieren (Zimmer, 2022). In solchen Symbol- und Rollenspielen unterscheidet Schäfer (1980) verschiedene Perspektiven des *Selbstbezugs*; das *selbstbildende Spiel*, in welchem das Kind sich selbst erfinden kann, das *selbstentwickelnde Spiel*, in welchem das Kind sich selbst fortentwickeln kann. Ebenfalls werden das *selbstheilende Spiel*, sowie das *selbstbereichernde Spiel* genannt, in welchem das Kind Erlebtes überwinden und erweitern kann. Im Spiel kann ein ideales Selbst entworfen werden, mit welchem sich das Kind identifizieren kann (Zimmer, 2022).

3.4.5 Rollenspiel

Kinderpsychodrama, personenzentrierte Spieltherapie, Improvisation und Theaterspiele sind einige ausgewählte Ansätze, die Rollenspiel nutzen. Aufgrund der Vielfalt des Rollenspiels gestaltet sich eine einheitliche Definition des Begriffs schwierig. Die gewählten Theorien helfen, den Rahmen dieser Arbeit abzustecken. Rollenspiel ist eine wichtige Ausdrucksform, in der Kinder Erlebnisse, Vorstellungen und innere Konflikte symbolisch verarbeiten (Zimmer, 2022). Es ermöglicht ihnen, sich mitzuteilen, neue Handlungswege auszuprobieren und verschiedene Rollen einzunehmen, wie auch die Erprobung einer idealisierten oder veränderten Version ihres Selbst (Schäfer, 1980). Dies geschieht im freien Spiel, wie auch in strukturierten, therapeutischen oder kreativen Kontexten. Im Kinderpsychodrama unterstützt Rollenspiel Kinder dabei, ihre innere Welt auszudrücken und Lösungen zu erproben. Techniken wie Doppeln oder Spiegeln fördern Selbstwahrnehmung und Selbstwert (Aichinger & Holl, 2010). Auch die personenzentrierte Spieltherapie schafft einen geschützten Raum für die Erweiterung des Selbstbildes (Axline, 2002/1947; Rogers, 2010/1942; Weinberger, 2015). Theater- und Improvisationsspiele bieten darüber hinaus kreative Möglichkeiten, neue Perspektiven spielerisch zu

erkunden und alternative Handlungsweisen risikolos zu erproben (Hanitzsch, 2022). Spontane Methoden wie Ja, und... fördern Offenheit und neue Denkweisen (Johnstone, 2020/1979).

4. Forschungsmethodik

Im folgenden Teil der Arbeit wird aufbauend auf den Erkenntnissen aus dem Theorieteil sowie basierend auf den Fragestellungen die gewählte Forschungsmethodik und ihre Auswahl vorgestellt und begründet. Im Fokus steht dabei einerseits die Frage, welchen Einfluss das Rollenspiel auf die Entwicklung des Selbstwertgefühls im mittleren Kindesalter haben kann und andererseits, welche Möglichkeiten sich aus den Erfahrungen der verschiedenen Berufsfelder für den Einsatz in der PMT ableiten lassen.

4.1 Auswahl der Erhebungsmethode

Für diese Arbeit wurden Leitfadeninterviews mit ausgewählten Expert*innen aus verschiedenen Berufsfeldern geführt. Sie dienen laut Kruse (2015) der Gewinnung fachlicher Informationen in der qualitativen Forschung. Die Fragen im Leitfaden wurden so gestaltet, dass sie sich vom Allgemeinen zum Spezifischen hin bewegten, was den interviewten Personen erlaubte individuelle Perspektiven einzubringen (Savin-Baden & Howell Major, 2013). Die gewonnenen Erkenntnisse, Perspektiven und Informationen sollen eine hohe Praxisnähe und Anwendbarkeit gewährleisten.

4.2 Datenerhebung

Im folgenden Abschnitt werden die Schritte der Datenerhebung sowie die Beschreibung der Stichprobe, der Aufbereitung und der Auswertung erläutert.

4.2.1 Stichprobe

Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit war die sorgfältige Auswahl von sechs Expert*innen. Die Rekrutierung der Expert*innen wurde primär im Oktober durchgeführt. Zunächst wurden Personen angefragt, die der Autorin bekannt waren und Rollenspiel in ihrer Arbeit mit Kindern einsetzen; über persönliche Kontakte, Hospitationen oder Angebote im Kanton Uri. Nähere Angaben zu den Expert*innen werden in der Tabelle 4 dargestellt. Die Kontaktaufnahme mit den Expert*innen erfolgte per E-Mail. Nach der Zustimmung wurde telefonisch oder per E-Mail ein Termin abgemacht und die notwendigen Dokumente, darunter Einverständniserklärung und Datenschutzerklärung zugesendet. Aus insgesamt acht Anfragen erfolgten sechs Zusagen für ein Interview (s. Abbildung 3). Die Gespräche wurden live, in Person oder über Teams geführt und per Audioaufnahme aufgenommen. Dies mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit nicht einzuschränken.

Tabelle 4

Übersicht über die Stichprobe

Expert*innen	Beruf (aktuell)
E1	<ul style="list-style-type: none"> • Praxis als Kinder- und Jugendpsychiaterin und Ärztliche Psychotherapeutin ASP • Abschluss einer Weiterbildung in Somatic Experiencing (Traumatherapie)
E2	<ul style="list-style-type: none"> • Psychomotoriktherapeutin • Unterricht an einer Zirkusschule
E3	<ul style="list-style-type: none"> • Eidg. Anerkannte Psychotherapeutin, Oberpsychologin
E4	<ul style="list-style-type: none"> • Psychomotoriktherapeutin • Start einer Kinderpsychodramausbildung
E5	<ul style="list-style-type: none"> • aktuell noch an der Ausbildung Somatic Experiencing • Praxis mit Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Psychomotorik, Elternberatung, Somatic Experiencing, Spielgeschichten)
E6	<ul style="list-style-type: none"> • Dozent für Theaterpädagogik • Spielleiter Theatergruppe • Mitglied der Fachstelle für Theater • freies Feld mit eigenen Projekten im Bereich Theater und Musik

Abbildung 8. Rekrutierung und Anfrage der Expert*innen

4.2.2 Datenaufbereitung

Aus den Tonaufnahmen der Interviews wurden zusammenfassende Gesprächsprotokolle erstellt, paraphrasiert und sinngemäss protokolliert, um die Datenmenge bereits früh zu reduzieren (Mayring, 2016). Die Gesprächsprotokolle wurden nach dem Interview den Expert*innen zum Gegenlesen gegeben, um allfällige Ergänzungen und Änderungen vornehmen zu können. Da für die Auswertung der Daten sprachliche Aspekte, sowie Pausen, Betonungen und Sprachbesonderheiten nicht relevant waren, wurde keine wörtliche Transkription gemacht (Mayring, 2016). Für die Forschungsfrage relevante Textpassagen, wurden wortwörtlich wiedergegeben. Welche Teile paraphrasiert und welche transkribiert wurden, geschah im Hinblick auf die Relevanz für die Forschungsfragen (Meuser & Nagel, 2013).

4.2.3 Datenauswertung

Um die erhobenen Daten zu verarbeiten und auszuwerten, wurde eine inhaltlich strukturierende, qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) gemacht. Dies ermöglichte es die Texte systematisch mittels deduktiv und/oder induktiv gebildeter Kategorien zu codieren und zu analysieren. Dieses Analyseverfahren wird in ein siebenstufiges Phasenmodell unterteilt. Somit wird ein Vorgehen ermöglicht, welches sich an den Forschungsfragen orientiert. Im Zentrum stand die Herausarbeitung und Interpretation der Inhalte, welche für die Forschungsfragen relevant waren. Die einzelnen Phasen werden kurz erläutert und der Bezug zur Datenauswertung der Expert*innen-Interviews wird in jeder Phase gemacht (umrahmt dargestellt).

1. Initiierende Textarbeit, Memos und Fallzusammenfassungen

Zu Beginn wird das Material sorgfältig gelesen, zentrale Passagen markiert, Memos erstellt und erste Fallzusammenfassungen verfasst. Dieser Schritt bildet das Fundament der Analyse (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Die Memos in dieser Arbeit wurden mittels der Kommentarfunktion in Word vorgenommen.

2. Hauptkategorien entwickeln

In diesem Schritt werden Hauptkategorien gebildet, meist orientiert an den Forschungsfragen und den Themen der Datenerhebung. Neue Kategorien können auch während der Textarbeit entstehen. Ein Probedurchlauf dient der Überprüfung ihrer Relevanz und Anwendbarkeit (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Die Hauptkategorien wurden anhand der Interviewfragen für die Expert*innen gebildet. Zuerst wurde ein Interview zur Probe analysiert, bevor die Kategorien alle in einer Tabelle erfasst und beschrieben wurden.

3. Daten mit Hauptkategorien codieren (1. Codierungsprozess)

In diesem Schritt werden relevante Textstellen den Kategorien zugeordnet. Irrelevante Abschnitte bleiben unberücksichtigt. Bei inhaltlicher Überschneidung sind Mehrfachcodierungen möglich (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Dieser Prozess erfolgte mit farblichen Markierungen der Textstellen. Im ersten Codierungsprozess wurden die Hauptkategorien Therapeut*in und Leiter*in und Wirkung neu gebildet, da sich diese hinsichtlich des Materials als sinnvoller erwiesen haben.

4. Bildung induktiver Subkategorien

Zur inhaltlichen Differenzierung werden relevante Hauptkategorien weiter unterteilt und Subkategorien gebildet, um analytische Tiefe zu ermöglichen (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Die Subkategorien wurden gebildet, indem im Text ähnliche Aussagen zusammengefasst wurden. Dabei wurden teilweise auch induktiv neue Subkategorien gebildet. Bereits im Schritt 3 wurden mögliche Subkategorien festgehalten.

5. Daten mit Subkategorien codieren (2. Codierungsprozess)

Im zweiten Codierungsdurchlauf werden die Textstellen den Subkategorien sorgfältig zugeordnet (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Dieser Schritt fand in einer Tabelle statt, in welcher die bereits codierten Textstellen den Subkategorien zugewiesen, verschoben oder neu geordnet wurden.

Schritt 3 bis und mit Schritt 5 überschritten sich teilweise, da laufend Subkategorien aus dem codierten Material gebildet wurden. Dies ermöglichte jedoch eine flexible und fließende Analyse zwischen den einzelnen Schritten.

6. Einfache und komplexe Analysen

In diesem Schritt wird die Ergebnisdarstellung vorbereitet, zum Beispiel durch Visualisierungen, Tabellen oder Einzelfallanalysen, orientiert an den Forschungsfragen (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Die Analyse erfolgte anhand der kategorienbasierten Analyse.

7. Ergebnisse verschriftlichen und Vorgehen dokumentieren

Abschliessend werden die Ergebnisse verschriftlicht und das methodische Vorgehen nachvollziehbar dokumentiert (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Die verschriftlichten Ergebnisse können im Kapitel 5 der Arbeit nachgelesen werden. Ebenfalls wurde angelehnt an die zweite Forschungsfrage ein Leitfaden für die psychomotorische Praxis erstellt (s. Kapitel 6). Das methodische Vorgehen wurde dargelegt und der Codier-Leitfaden ist im Anhang vorzufinden.

4.3 Verwendete Materialien und Hilfsmittel

Für die Analyse und Bearbeitung des Interviewmaterials wurde primär Word genutzt. Die Interview-Aussagen wurden zuerst im Dokument des Gesprächsprotokolls farblich markiert und anschliessend tabellarisch den Haupt- und Subkategorien zugeordnet. Die Software MAXQDA wurde ausprobiert, um das Datenmaterial zu codieren, jedoch nach kurzer Zeit wieder verworfen. Für den bereits reduzierten, zusammengefassten Datensatz in Gesprächsprotokollen gestaltete sich eine direkte Bearbeitung in Word effizienter, da dies in erster Linie visuell übersichtlicher und der Autorin bekannt war.

5. Darstellung der Ergebnisse

Um die Forschungsfragen zu beantworten, werden im folgenden Kapitel die Ergebnisse aus den sechs Interviews anhand der Haupt- und Subkategorien aufgeführt. Die Ordnung der Hauptkategorien ist an den Ablauf der Interviewfragen angelehnt. Innerhalb der Hauptkategorien werden die Subkategorien aufgeführt, die von der grössten zur kleinsten Schnittmenge verlaufen. In die Darstellung der Ergebnisse werden Zitate aus den Interviews miteinbezogen, um einen Einblick in die Sichtweisen der Expert*innen zu geben. Die interviewten Expert*innen haben ein Durchschnittsalter von 47 Jahren und sind aus vier verschiedenen Kantonen. Fünf der interviewten Expert*innen sind weiblich, eine Person ist männlich. Beruflich sind die Expert*innen in diversen Tätigkeitsfeldern unterwegs, welche von ärztlicher Psychotherapie, Psychologie über Psychomotoriktherapie bis hin zu Theaterpädagogik reichen. Sie haben diverse Ausbildungs- und Weiterbildungshintergründe (Körperorientierte Psychotherapie, kreative Therapien, Arbeit im Zirkus, Verhaltenstherapie, Lehrperson, Kinderpsychodrama, Somatic Experiencing, Schauspiel).

5.1 Rahmenbedingungen des Rollenspiels

Die Hauptkategorie umfasst Aussagen der Expert*innen zu äusseren Rahmenbedingungen und dem Setting, welches in Bezug auf Raum, Material, Zeit, Gruppengrösse und Alter für ein Rollenspiel gegeben sein muss. Die Subkategorien sind in kursiver Schrift dargestellt.

Raum: Ein gut ausgestattetes Spielzimmer wird von zwei Expert*innen (E1 und E3) als hilfreich genannt, jedoch nicht als notwendig betrachtet. Eine Person hingegen schätzt die Arbeit in einem leeren Raum. *„Ein Raum ohne Mobiliar, welcher für sich eigentlich wie nicht spricht und in dem sich die Teilnehmenden wohlfühlen“ (E6, 56-58).* Ebenfalls wird ein geschützter Raum, welcher Türen und keine grossen Ablenkungen wie Fensterfronten aufweist, als Rahmenbedingungen geschätzt. Rollenspiele können auch im öffentlichen Raum durchgeführt werden, setzt jedoch eine Bereitschaft der Gruppe voraus. *„Man kann mit allem Rollenspiel spielen, wo man will und möchte“ (E2, 27-28).*

Material: Die genannten Materialien umfassen Verkleidungsmöglichkeiten, einen Verkaufsladen, Playmobil, Schaumstoffklötze. Letzteres wird von einer Expert*in (E4) besonders geschätzt, da dieses Material die Möglichkeit bietet Häuser zu bauen, familiäre Themen zu bespielen und einen geeigneten Einstieg in ein Rollenspiel ermöglichen. Eine Expert*in (E1) betont, dass das Rollenspiel auch ohne bestimmte Materialien möglich sei.

Dauer/Zeit: Die genannten Zeiten variieren je nach Setting und dauern zwischen 45 Minuten bis hin zu einer Stunde und 15 Minuten. Je nach Gruppe können sich kurze Momente oder

auch längere Interaktionen ergeben. *„Ein Rollenspiel kann auch in zehn Minuten gemacht werden“* (E2, 22). Es wird erwähnt, dass die zeitliche Struktur des Spiels entscheidend ist und gemeinsam mit dem Kind, mit der Gruppe besprochen wird, wie lange diese Sequenz dauern soll. Ein*e Expert*in (E6) erwähnt die Abhängigkeit des Faktor Zeit mit den Figuren und deren Weiterentwicklung im Rollenspiel. So können Szenen fünf, zehn oder 45 Minuten dauern.

Kindergruppe: Gearbeitet wird in Einzelgruppen, Zweier- oder Dreiersettings. Ein*e Expert*in (E4) hat eine Kinderpsychodramagruppe in der jeweils sechs Kinder und zwei Therapeut*innen sind. *„Ich finde es ist ein Angebot für Jung und Alt. Es ist immer wieder die Chance etwas auszuprobieren. Deshalb brenne ich für das Rollenspiel und sehe es als Chance“* (E2 (94-95)). Das Rollenspiel bietet sich auch für die Arbeit mit Kindern im zweiten Zyklus an, sowie auch im Erwachsenenalter. *„Mittlerweile glaube ich, dass das [Rollenspiel] ja gar keine Grenzen haben kann, weil eben ja auch Erwachsene darin Freude finden können“* (E6, 51-52).

„Ich denke die Rahmenbedingungen ändern sich sehr mit dem Thema, welches das Kind mitbringt“ (E5, 27-28). Die*der Therapeut*in oder Leiter*in ist dafür verantwortlich, dass die äusseren Rahmenbedingungen auf die Bedürfnisse, die Themen und die Individualität von Kind und Gruppe abgestimmt sind.

5.2 Therapeut*in und Leiter*in

Diese Hauptkategorie umfasst Faktoren, Aufgaben, Eigenschaften und Ressourcen auf Seiten des*der Therapeuten*Therapeutin und Leiter*in.

Sicherheit und Beziehung: Die Wichtigkeit eines sicheren Rahmens und einer therapeutischen Beziehung wird deutlich. Der Aufbau von Vertrauen ist gerade im Rollenspiel von Bedeutung. Der*die Therapeut*in braucht Geduld, dem Prozess zu vertrauen. *„Es macht Sinn, wenn man dieses Mittel einsetzen will - weil es auch ein wirklich machtvolles Mittel ist, was viel bewegen kann - dass man es sehr bewusst und reflektiert als Begleitung einsetzt.“* (E1, 85-87). Die Schaffung einer angenehmen und wertschätzenden Atmosphäre wird genannt. Ein*e Expert*in (E6) nennt die vom Alter abhängige Herangehensweisen, um eine solche Atmosphäre zu gestalten. Bei jüngeren Kindern geht es in erster Linie darum die Kinder im Spiel zueinanderfinden. *„[...] Dann muss ich den sicheren Raum aber auch schaffen über meine Person; übers Anleiten und über mein Bild: Jede*r darf so sein, wie sie*er ist. Nichts ist falsch [...], dass wir einfach annehmen, ohne das zu benennen.“* (E6, 69-71).

Containment: Eine Expertin (E1) nennt die Aufgabe der Therapeut*in ein Containment für das Spiel zu schaffen. Dies meint, dass der*die Therapeut*in als 'Container' für die Emotionen des Gegenübers fungiert und einen sicheren Raum schafft.

Impulse aufgreifen und Inputs umsetzen: Das Rollenspiel wird intuitiv eingesetzt und Impulse vom Gegenüber werden aufgenommen und es werden im Rahmen des Rollenspiels Inputs gesetzt. *„Man muss schauen, wo man das Kind abholen kann.“ (E4, 17-18).* Im Spiel werden die Impulse und Angebote vom Kind wahrgenommen. *„Mit dem Rollenspiel ist alles möglich. Ich versuche die Themen der Kinder einfach so einzubauen und so die Ziele. Sie merken es gar nicht, aber sie arbeiten eigentlich schon daran.“ (E4, 36-38).*

Aufgaben Therapeut*in und Leiter*in im Spiel: Therapeut*innen und Leiter*innen nehmen im Spiel verschiedene und vielschichtige Rollen, Blickwinkel und Aufgaben ein. Sie nehmen aktiv am Spielgeschehen teil, indem sie gezielt Rollen übernehmen, welche das Kind in seinem Bedürfnis unterstützen. Sie spiegeln Rollen, um so Perspektivenübernahme zu ermöglichen, oder sie nehmen sogenannte ‚Hilfs-Ich‘ ein, und geben dem Kind so im Spiel über die Rolle Handlungsalternativen. Auch können sie Angebote des Kindes im Spiel aufnehmen, positiv rückmelden, Stärken aufzeigen oder Verhaltensweise benennen und Alternativen anbieten. Der*die Therapeut*innen übernehmen mitunter Rollen, die ihnen von den Kindern zugewiesen werden, oder wählen bewusst eine Rolle, die aus therapeutischer Sicht notwendig erscheint, um Entwicklungsimpulse zu setzen. Dies beispielsweise durch das Einführen einer Gegenfigur in kathartischen Spielsituationen.

Eine Expertin (E2) erwähnt konkret auch das Kinderpsychodrama, in welchem eine der beiden Therapeut*innen eine eher mütterliche Rolle einnimmt, die dafür verantwortlich ist, dass alle beisammenbleiben und versorgt sind. Der*die andere Therapeut*in übernimmt die eher ‚männliche‘ Rolle, welche mithilft. *„Das ist sehr komplex, darum eben das Bild vom Adler“ (E4, 66).* *“Wo ich im Spiel stehe, gestalte ich sehr flexibel. Der Teil in meiner Rolle, der zuschaut, ist aber immer dabei“ (E5, 35-36).* Allgemein ist es die Aufgabe achtsam und feinfühlig die Themen und Bedürfnisse des Kindes zu spüren und im Spiel den Rahmen zu ermöglichen. Tauchen im Spiel Unklarheiten oder Konflikte auf, wird ein Timeout, ein Spielunterbruch gemacht und der*die Therapeut*in klärt Fragen (E2, E4, E5). Eine Expert*in (E5) erwähnt zudem die Aufgabe zu schauen, dass Grenzen gewahrt werden. Mit Grenzen sind die eigenen, die des Gegenübers, aber auch die des Raumes und des Materials gemeint. Dabei wird das genaue Spüren der Themen des Kindes im Spiel betont, um einen Zugang zum Gegenüber zu schaffen. Abschliessend wird von einem*einer Expert*in (E6) die Bedeutung der Improvisation hervorgehoben. Besonders die Haltung des „JA, und“, bekannt aus dem Improvisationstheater, wird als hilfreich beschrieben, um Ideen des Gegenübers anzunehmen, weiterzuführen und

kreative Prozesse nicht durch vorschnelles Eingreifen zu unterbrechen. Diese Haltung unterstützt eine offene und akzeptierende Atmosphäre, in der sich neue Lösungswege entwickeln können.

Herausforderungen: Die Herausforderung Grenzen zu setzen wird von zwei Expert*innen (E4, E5) erwähnt. Es ist besonders wichtig als Therapeut*in auf die eigenen Grenzen zu achten und sich nicht selbst zu überfordern. *„Das Kind bringt sein Thema und ich eigentlich auch und ich glaube das braucht viel Achtsamkeit von der Therapeutin“ (E5, 150-152).* Darin betont ein*e Expert*in die Herausforderung als Therapeut*in das Kind nicht zu überfordern. E1 nennt die Schwierigkeit im Rollenspiel als Therapeut*in nicht vor das Kind zu geraten und gleichzeitig das Spiel zu unterstützen, wenn es stockt, ohne dabei zu viel vorzugeben. Denn es ist wichtig, damit das Kind eigenen Ideen entwickeln kann.

5.3 Struktur und Aufbau

Die Hauptkategorie Struktur beinhaltet alles, was zum Ablauf und der Struktur im Rollenspiel gehört.

Rollenspielmethoden in verschiedenen Settings: E1 betont, dass das Rollenspiel verschiedene ‚Gesichter‘ hat und sich in verschiedenen Formen zeigt. Beispielsweise im klassischen Rollenspiel, in der Arbeit mit Stellvertreterfiguren, in der Ego-State-Arbeit. In diesem Sinne äussert sie die Schwierigkeit einer Definition des Begriffs Rollenspiel. E4 nennt als andere Möglichkeit des Kindespsychodramas die Möglichkeit Märchen nachzuspielen. Für E6 beginnt das Rollenspiel schon früh in theaterpädagogischen Übungen. *„Dieses Mini-Rollenspiel kann im theaterpädagogischen Setting in verschiedenen Spielen angewendet werden und ermöglicht ein kurzes Eintauchen in ein Jetzt, welches nichts mit mir zu tun hat und trotzdem alles von mir ist und mich schützt“ (E6, 24-27).* Dabei betont er, dass in der Theaterpädagogik ohne therapeutischen Hintergrund das Rollenspiel von Menschen genutzt wird, welche Freude am Theaterspielen haben und gemeinsam Projekte realisieren.

Gestaltung: E1, E2, E5 betonten, dass das Rollenspiel unterschiedlich eingesetzt und gestaltet wird. Dies reicht vom eher offenen Rahmen (im Spieltherapiezimmer), in welchem sich in der Regel spontan ein Rollenspiel ergibt (E1), bis hin zu einer klaren Struktur, in welcher gemeinsam festgelegt wird, was gemacht wird (E5). E2 nennt offene Spielsituationen im Kontext einer Abklärungssituation, in welchem das Kind mit dem*der Therapeut*in über ein Material (Klötze) in Kontakt kommt. Gegensätzlich zum offenen Rahmen nennt E4, die gleichbleibenden und vorgegebenen Strukturen im Kinderpsychodrama. *„Im Kinderpsychodrama ist der Ablauf immer gleich“ (E4, 69).* Auch E5 erwähnt, dass im Kinderpsychodrama die Geschichte immer zuerst vorbesprochen wird.

Elemente des Rollenspiels im Spiel: Zwei Expert*innen erwähnen konkrete Elemente des Rollenspiels im Spiel. E4 erwähnt die ‚Gefahr oder gemeinsame Aufgabe‘, welche im Kinderpsychodrama immer vorkommt. Diese wird zuvor mit den Kindern in der Gruppe besprochen. Im Spiel selbst ist es Ziel, dass die Gruppe gegen die Gefahr ankämpft und sie besiegt. *„Die Kinder, die müssen zusammenhalten in der Gruppe. Nicht gegeneinander, sondern wirklich zusammen etwas erreichen“* (E4, 63-64). E6 nennt die Trainingsspiele in der Theaterpädagogik, in denen Erfahrungen in den Bereichen Bewegung, Sprache, Stimme, Atmung, Fantasie, Reaktion und Wahrnehmung gemacht werden. In all diesen Bereichen wird die Sicherheit und das ‚JA‘ trainiert, welche die Basis für ein Projekt bilden. Diese Theaterspiele finden in verschiedenen Settings statt: im Kreis, im Parallelspiel (wo die Teilnehmenden durch den Raum gehen, ohne im Mittelpunkt zu stehen) oder als Performance für ein Publikum. E6 betont, dass Sprache im Spiel begrenzend wirken kann, da sie kognitive Kontrolle und korrekte Formulierungen erfordert. Bewegung und Fantasiensprache hingegen ermöglichen ein freieres, intuitiveres Zusammenspiel und fördern eine tiefere Verbindung zwischen den Spielenden. Um ein lebendigeres, körperlich-erfahrbares Spiel zu ermöglichen, versucht E6 die Sprache eher weniger einzusetzen.

Beginn und Abschluss: In den meisten Settings wird dem Beginn und dem Abschluss des Spiels eine klare Struktur gegeben. E2 beschreibt die Verwendung eines akustischen Signals, wie etwa eines Gongs, um Start und Ende zu markieren. Auch E4 betont die Wichtigkeit eines passenden Einstiegs, der den Kindern das Eintauchen erleichtert. Dort beginnt das Spiel meist im Sitzkreis mit klaren Regeln (z. B. Handzeichen, Zuhören) und vorgegebenen Themen, insbesondere bei neu gebildeten Gruppen. Nach Spielende wird ein Timeout ausgerufen, die Kinder legen ihre Rollenkleidung ab und es folgt eine Feedbackrunde im Kreis, in der sowohl Rückmeldungen der Therapeutinnen als auch Aussagen der Kinder Platz finden. E5 erwähnt, dass bei mehreren Kindern beim Start die Bedürfnisse des*der Einzelnen geklärt werden müssen. *„Beim Anfang erhalte ich den Leitfaden“* (E5, 106). Als einzige nennt E3, dass in einigen Therapiesettings kein klarer Start und Schluss vorgegeben ist, beispielsweise bei Kindern, welche ohne Spielmöglichkeiten aufgewachsen sind und die freie Spielsituation selbst strukturieren.

Vorbereitung durch die Gruppe: E4 nennt als Vorbereitung für das Rollenspiel verschiedenen Materialien, welche die Kinder für den Aufbau der Kulisse und ihres ‚Unterschlupfs‘ brauchen können: Schaumstoffklötze, Seile, Tücher, Sandsäckchen und Matten. Jedes Kind braucht einen eigenen Ort, welcher auch als ‚Safe Space‘ im Spiel gelten soll und an welchem auch die Geschichte beginnt. Die Kinder werden durch ein Musikinstrument in ihre Rolle

verwandelt und die Geschichte startet in der Nacht, mit einer Einführung in die Geschichte, welche als Gespräch zwischen den Therapeut*innen in ihrer Rolle gestaltet wird (E4).

Rollenauswahl Kind: E4 und E5 lassen die Kinder erzählen, wie die Rolle aussieht, was die Kinder in der Rolle erleben möchten und wo das Spiel stattfinden soll. Dies ermöglicht es, einen Einblick in die Themen des Kindes zu bekommen. Dabei orientiert sich E5 an den Tier-symbolen aus dem Kinderpsychodrama, welche dazu da sind, um die Bedürfnisse und Qualitäten der Kinder zu erfassen. Dennoch braucht es auch das Eintauchen in das Spiel, um die Themen des Kindes zu spüren.

Reflexion und Integration des Erlebten: Expert*innen E1, E3 und E5 betonen die Bedeutung der Reflexion als festen Bestandteil, wobei die Herangehensweisen je nach Alter und Bedürfnislage der Kinder unterschiedlich ausfallen. E1 nutzt kreative Methoden wie das Malen oder Basteln von Symbolfiguren, etwa Krafttiere, um emotionale Prozesse sichtbar zu machen und Entwicklungsschritte zu begleiten. Auch E3 setzt auf kreative Zugänge, unterscheidet jedoch stärker nach Altersgruppen. Mit älteren Kindern und Jugendlichen erfolgt die Reflexion beispielsweise durch eine Videorückmeldung, wenn ein Vorstellungsgespräch geübt wird. Jüngere Kinder hingegen reflektieren eher spielerisch, etwa durch das Basteln von Emotions-Brillen oder das Tragen von Hüten zur Perspektivenübernahme. E5 beschreibt, dass sprachliche Reflexion für viele Kinder schwierig ist. Daher legt sie den Fokus auf körperorientierte und taktile Methoden, wie das Sich-in-ein-Tuch-Wickeln oder das bewusste Spüren. Sie hebt hervor, dass diese Formen der Verarbeitung dem Körper helfen können, das Erlebte zu integrieren. Gleichzeitig weist E5 darauf hin, dass kreative Methoden wie Zeichnen zwar angeboten werden, jedoch nicht immer unterstützend und hilfreich sind, wenn sie nur als Pflichtaufgabe wahrgenommen werden. Gemeinsam ist allen Aussagen, dass Reflexion als essenziell für die Verarbeitung des Gespielten gesehen wird. Unterschiede zeigen sich in der Wahl der Methoden: Während E1 und E3 stärker mit Symbolik und Kreativität arbeiten, setzt E5 vermehrt auf körperliche Zugänge, um nachhaltige Integration zu ermöglichen. *„Kreativität ist ein machtvolleres Mittel“ (E1, 53).*

5.4 Einsatzbereiche

In dieser Hauptkategorie werden die von den Expert*innen genannten Themen und Situationen aufgeführt, bei welchen das Rollenspiel eingesetzt wird.

Sozial-emotionaler Bereich: Das Rollenspiel kann bei Selbstwertproblematiken, Themen wie Wut, Stärke, Angst, Freundschaft, Kooperation, Selbstwirksamkeit, Mobbing, Trennungsschwierigkeiten, Macht und Kontrollverlust, bei Konflikten oder in der Bearbeitung von Bedürfnissen (Pflegebedürfnis) eingesetzt werden. Alle betonen die Vielfältigkeit des Rollenspiels.

„Es gibt so viel Angebot mit dem Rollenspiel. Darum brenne ich dafür und finde es müsste noch viel mehr Platz geben“ (E2, 90-91). Im Rollenspiel können nebst der Bearbeitung der genannten Themen auch Perspektivenwechsel, das Ausprobieren anderer Verhaltensweisen und die Stärkung der Exekutiven Funktionen geübt werden. E3 nennt als einzige Expertin die Möglichkeit, dass im Rollenspiel Alltagssituationen wie das Einkaufen oder das Überqueren einer Strasse geübt werden können. *„Wenn es um grosse, unangenehme Emotionen beim Kind geht, ist das Rollenspiel die erste Wahl“* (E5, 60). E5 und E1 betonen die Stärke des Rollenspiels in der Externalisierung von starken Emotionen. E3 nennt als einzige das Rollenspiel im Gruppensetting zur Bearbeitung bestimmter Themen, wie Emotionsregulation. Dabei werden emotionale Reaktionen im Rollenspiel geübt.

Sprache und Kommunikation: E3 und E2 nennen das Rollenspiel in Bezug auf die Sprache und Kommunikationsfähigkeit. Im Rollenspiel kann Verhandlung geübt werden und Kinder, welche nicht gerne oder gar nicht sprechen, können durch ein Rollenspiel oder einen Stellvertreter (Puppe) im Spiel einen Zugang zur Sprache bekommen.

Motorik: Die Möglichkeit im Rollenspiel Entwicklungsschritte zu spielen und zu üben, wird von E4 genannt. Auch E5 nennt den Zugang über das Rollenspiel als hilfreich und geeignet, vor allem bei Kindern mit ausgeprägten, motorischen Schwierigkeiten.

5.5 Wirkung

In dieser Hauptkategorie geht es darum, was das Rollenspiel für die Kinder bewirkt.

Distanz im Spiel: Drei Expert*innen (E1, E5, E6) erwähnen, dass das Kind im Rollenspiel die Möglichkeit erhält, Themen 'Ich-Dyston' zu zeigen, was eine innere Distanz ermöglicht. Themen, welche unangenehm oder mit Scham verbunden sein können, werden indirekt bespielt. Auch E6 kennt dieses Gefühl der Distanz zur eigenen Person aus Eigenerfahrung. *„Ich bin die Figur und kann nichts dafür, dass die Figur so ist, wie sie ist, denn alle sagen JA zu dieser Figur. Die innere kritische Stimme mit Fragen wie 'ist das relevant, was ich sage? Finde ich die richtigen Worte oder Themen? Etc.' ist im Moment des Rollenspiels nicht da“* (E6, 6-21).

Identifikation mit Figuren, Rollenerweiterung: Mehrere Aussagen betonen die Bedeutung des Rollenspiels als Möglichkeit zur Identifikation mit stärkenden oder idealisierten Figuren. So erwähnt E1, dass Kinder wiederholt überhöhte oder selbsterhöhende Rollen, wie etwa Superhelden einnehmen, um sich deren Eigenschaften anzunähern. E2 betont, dass die Kinder im Spiel so gross, stark oder gefährlich sein können, wie sie möchten. *„Was mich auch sehr fasziniert, ist so dass das Kind sich so in den verschiedenen Rollen zeigen kann und dass es die Rolle wechseln kann. [...], dass die Kinder so ihre verschiedenen Seiten zeigen*

können“ (E4, 30-32). E5 hebt hervor, dass Kinder sich im Rollenspiel ihre eigene Welt erschaffen können und darin Eigenschaften erproben, welche die Kinder im Alltag nicht zeigen oder ihnen der Alltag nicht geben kann. Dadurch entstehen Verbindungen zwischen Alltag und Spiel. E6 erwähnt ein autobiografisches Beispiel: Er erinnert sich daran, sich als Kind mit einer Zwergenfigur identifiziert zu haben, die mutig und liebevoll war und kann sich heute noch an die positiven Gefühle in der Rolle als Zwerg erinnern.

Soziales Erleben: E1 erwähnt, dass das Rollenspiel die Empathie und Reflexionsfähigkeit auf eine spielerische Art und Weise durch das Erproben unterschiedlicher Rollen, stärkt. Auch E2 nennt die Perspektivenübernahme und die Möglichkeit im Spiel Gefühle intensiv zu erleben. E4 betont die Möglichkeit, im Spiel miteinander an einem Thema zu arbeiten und gemeinsam etwas zu schaffen.

Wirkung künstlerischer Methoden: „*Ein Kind kann man mit Spielen am besten abholen. Spielen und bewegen. [...]. Das Spielen läuft bei den Kindern meist automatisch und ist natürlich*“ (E3, 67-68). Dieser Aspekt wird auch von E5, E4 und E1 erwähnt. E1 erwähnt, dass sie mit klassischen Psychotherapieverfahren, welche stark auf Gesprächen basieren, oft an die Grenzen stösst und im Gegensatz dazu kreative und körperorientierte Methoden einen tieferen Zugang ermöglichen, da durch das Rollenspiel Dinge aus dem Kopf und aus dem Denken in den Körper kommen. Auch E3 sieht reine Gespräche bei Kindern als wenig erfolgreich an und wählt spielerische oder körperliche Ansätze.

Körpererleben: E1 erwähnt die Leichtigkeit, welche im Rollenspiel spürbar ist, da sich nicht alles in Worten um ein Problem dreht. E5 spricht vom Körpererleben und dem Anliegen generell mehr in die Körperwahrnehmung und weg vom reinen Denken zu kommen. Die Aufmerksamkeit auf den Körper zu lenken, Veränderungen wahrzunehmen und zu spüren. „*Ich glaube, wenn du das [die Veränderung] eben im Körper fühlen kannst, das auch abspeicherst*“ (E5, 183-184). Auch E6 berichtet aus Eigenerfahrung das Gefühl im Körper, wenn der Fokus ganz allein auf der Figur ist.

Transfer und Einbezug des Systems: Die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit dem System wird von fünf Expert*innen erwähnt. „*Es braucht ein System, welches mitarbeitet. Alle müssen dabei sein*“ (E3, 62-63). Dabei wird die Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen erwähnt. Dabei betont E5, dass es hilfreich ist die Eltern zu motivieren, mit ihrem Kind zu spielen, um die im Spiel gezeigten Bedürfnisse auch zuhause zu erleben. Auch E1 regt die Eltern dazu an, die Ideen aus dem Therapiesetting zuhause weiterzuführen. „*Kinder nehmen diese Bilder mit. Sie nehmen auch mit, was sie im therapeutischen Setting erlebt haben; sie nehmen das Gefühl*

mit. In anderen Rollenspielsettings nehmen sie Erkenntnisse, andere Sichtweisen mit“ (E1, 77-79). Auch E4 und E5 erwähnen, dass die Kinder das mitnehmen, was für sie passt und sie sich im Alltag durch Symbole oder Situationen an das Spiel erinnern können, was die erlebten Gefühle hervorruft.

Verarbeitung von Erlebtem: E1 erwähnt als einzige Expert*in die Neuverhandlung, die im Rollenspiel angeregt wird. Als schwierig erlebte Situationen können gespielt und in einem nächsten Schritt verändert werden.

Selbstwirksamkeit: Im Rollenspiel können Kinder erleben, wie ihre eigenen Ideen aufgegriffen werden, wie sie in ihren Themen wahrgenommen werden und mit ihren Ideen Einfluss auf die Geschichte nehmen können (E2).

Ausprobieren ohne Konsequenzen: „Das Rollenspiel ist frei von allem“ (E5, 136). Im Rollenspiel kann das Kind ausprobieren, nach Lösungen suchen, ohne dass etwas schiefgeht, was hingegen im echten Leben durchaus passieren kann.

Ausdruck von innerem Erleben: E6 erwähnt das Eintauchen in eine Rolle, in ein Spiel und das Entstehen einer Wirkung, welche sie vielleicht innerlich erleben, aber nach Außen hin gar nicht erkennbar ist. „Das, was das Kind innerlich erlebt, ist mega wichtig [...]“ (E6, 77-78).

5.6 Veränderungen Selbstwertgefühl

In dieser Hauptkategorie finden sich Aussagen der Expert*innen zum Selbstwertgefühl, Verhaltensänderungen des Kindes wieder. Woran wird eine mögliche Veränderung im Selbstwertgefühl sichtbar?

Veränderungen in Verhalten und Ausdruck: Alle Expert*innen sehen Veränderungen im Verhalten der Kinder. E1 erwähnt, dass sie Veränderungen im Selbstwertgefühl vor allem bei Kindern erlebt, die sich mit einer Figur identifizieren. E2 betont, dass auch scheue Kinder im Rollenspiel plötzlich einen Weg finden und aufblühen können. „Es war wirklich wie ein ausgewechseltes Kind [...]. Dieser Wechsel war sehr spannend. Ich habe schon gemerkt, durch das Wahrnehmen und Abholen, sich selber sein dürfen, darstellen, so wie ich gern möchte. Ja, das richtet sie [die Kinder] wie auf, habe ich das Gefühl und ist so mein Eindruck“ (E2, 73-76). E2, E4, E5 berichten von Veränderung bezüglich der Entwicklung der Rollen, der Spielgeschichte und der Themen der Kinder. Sichtbar wird dies, wenn Kinder, die sich im Spiel trauen zu experimentieren, mitzuhelfen, frech sind und mit anderen Kindern in Kontakt kommen. E5 erwähnt als einzige auch Veränderungen und Unterschiede, die bereits nach der Therapiestunde sichtbar werden. „Ich sehe nach dem Rollenspiel, ob sich ein Kind mit sich wohlfühlt

oder eben nicht. Das finde ich ein bisschen besser beobachtbar als das Selbstwertgefühl, weil da sehe ich ja nicht rein. Ich sehe, ob ein Kind einfach mit sich sein kann oder ob es noch nervös ist oder andere ärgern muss“ (E5, 159-162). E3 betont, dass es schwierig sei den Selbstwert innerhalb kürzester Zeit aufzubauen. Dennoch erwähnt sie Gefühle, wie Stolz oder Freude, welche schnell sichtbar werden und langfristig einen positiven Einfluss auf den Selbstwert haben. E6 beschreibt Veränderungen in dem Sinne, dass Menschen durch das gemeinsame Tun zuerst zu sich selbst finden und sich selbst ein ‚JA‘ geben. Dies zeigt sich für ihn darin, dass die Teilnehmenden nach einer Aufführung nicht direkt gehen, sondern gemeinsam lachen, singen, tanzen und Freude teilen.

Rückmeldungen und Feedback: Um Veränderungen im Selbstwertgefühl sichtbar zu machen, wird von E2 das Feedback von Lehrpersonen und deren Einschätzung, ob das Kind selbstbewusster ist, genannt. Auch E6 nennt Reaktionen von Eltern oder Lehrpersonen, welche Hinweise dafür sein können, dass sich etwas verändert hat oder die Arbeit eine Auswirkung hat.

Einflüsse und multifaktorielle Ursachen: Alle sechs Expert*innen betonen die multifaktoriellen Einflüsse. Ob nun das Rollenspiel, das Gespräch mit den Eltern, den Lehrpersonen oder der Kontakt in der Gruppe für eine Veränderung im Selbstwertgefühl verantwortlich sei, ist unklar. E6 erwähnt in dem Sinne, dass es verschiedene Faktoren sind, welche eine Persönlichkeit stärken. *„Es ist ein Zusammenspiel von allem [...]. Das Kind hat neben der Schule, wo es immer so in seiner Rolle drin ist, hat es wie noch einmal einen Ort, wo es regelmässig hingehen kann und wo es andere Erfahrungen machen kann. Schlussendlich geht es darum, dass das Kind verschiedene Erfahrungen machen kann“ (E4, 146-150).* E3 nennt klar, dass es nicht möglich ist, den Selbstwert allein in einem Rollenspiel aufzubauen. Der Faktor Zeit wird stark betont, wie auch das Umfeld. Sie nennt die Schwierigkeit in der Therapie den Selbstwert aufzubauen, wenn das Kind zuhause nicht optimale Bedingungen hat. E3 geht davon aus, dass der Selbstwert auch in kleinen Handlungen im Alltag aufgebaut wird. *„Viele kleine positive Erfolge führen zu einem guten Selbstwert. Dann natürlich auch Lob, Unterstützung, soziale Unterstützung“ (E3, 80-83).*

5.7 Grenzen des Rollenspiels

In dieser Hauptkategorie werden von den Expert*innen genannte Grenzen (wann ist ein Rollenspiel nicht möglich) in Bezug auf das Rollenspiel auf Seiten des Kindes, Therapeut*in und Leiter*in beschrieben. Auch in Bezug auf äussere Faktoren und die Methode des Rollenspiels an sich.

Kind: E1 und E4 sehen Grenzen im Rollenspiel in Zusammenhang mit dem Entwicklungsstand des Kindes. E1 nennt hier Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung oder Kinder mit starken kognitiven Einschränkungen oder starken psychischen Erkrankungen. E4 betont, dass das Kind in der Entwicklung so weit sein muss, dass es sich in eine Rolle hineinversetzen kann, nicht mehr im Parallelspiel ist und mit anderen Kindern in Kontakt treten kann. *„Sobald sie [die Kinder] in der Lage sind, kann das Rollenspiel immer eine Ressource und Chance sein“ (E1, 67-68).* E3 nennt die mangelnde Motivation als mögliche Grenze, insbesondere bei Jugendlichen, welche das Rollenspiel allenfalls als peinlich betrachten könnten. E4 nennt die Offenheit, welche das Rollenspiel mit sich bringen kann, als Grenze, beziehungsweise Schwierigkeit für Kinder, welche Strukturen brauchen. E6 bringt den Blickwinkel der eigenen inneren Grenzen mit ein, welche durch jede Person individuell definiert werden. Trägt eine Person ein grosses ‚Nein‘ in sich, muss das akzeptiert werden.

Äussere Faktoren (Zeit): E2 sieht vor allem in den zeitlichen Beschränkungen Grenzen. In Gruppensettings mit drei Kindern kann es herausfordernd sein, innerhalb von 45 Minuten alle Themen der Kinder ausreichend zu bearbeiten und die verschiedenen Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Therapeut*in und Leiter*in: E6 nennt mit seinem theaterpädagogischen Hintergrund den beruflichen Hintergrund als persönliche Grenze. *“Ich benutze Rollenspiel, um gestalterisch einen Prozess zu steuern und zu entwickeln. Darin habe ich die Möglichkeit zu beobachten, was die Rolle mit dem Menschen macht oder der Mensch mit seiner Rolle. Das im Gespräch zu erfassen habe ich nicht gelernt, darin bin ich nicht geschult. Ich gehe einfach davon aus, dass es etwas mit dem Menschen macht, dass das im Giesskannenprinzip passiert. Das Rollenspiel ist nicht therapeutisch, sondern gestalterisch. Theaterpädagogik ist kein therapeutisches Set“ (E6, 113-118).*

Eignung der Methode des Rollenspiels: E4 nennt als Herausforderung, dass Schwierigkeiten im Rollenspiel mit einem einzelnen Kind nicht immer direkt bearbeitet werden können. Es kommt vor, dass ein Kind daraufhin wieder eine Zeit lang allein in die Therapie zurückkehrt. E5 ergänzt, dass das Rollenspiel nicht für alle Förderbereiche geeignet ist: In motorischen oder wahrnehmungsbezogenen Themen bedarf es anderer, gezielterer Interventionen. Zudem betont sie auch, dass das Rollenspiel an seine Grenzen stösst, wenn es um besonders belastende Inhalte geht, etwa um katharsische Spiele, in denen das Kind ‚steckenbleibt‘, oder Themen wie psychische Gewalt oder Suizidalität. In solchen Fällen sei professionelle Begleitung über das Rollenspiel hinaus notwendig. Auch die systemische Dimension kann durch Rollenspiel allein nicht aufgefangen werden. Darüber hinaus hebt E5 die Wichtigkeit der

Beobachtung des Spielverlaufs hervor. Wenn sich keine Entwicklung zeigt oder wenn Rollen destruktiv und Grenzen nicht respektiert werden, sei das Rollenspiel möglicherweise nicht die geeignete Methode.

5.8 Ergebnisse der Interviews mit Einbezug der Forschungsfragen

In diesem Abschnitt werden die Forschungsfragen unter Einbezug der Interviewergebnisse der sechs Expert*innen beantwortet und daraus ein Leitfaden für die Umsetzung in der PMT entwickelt.

Was vermag die Methode des Rollenspiels in der Entwicklung des Selbstwertgefühls im mittleren Kindesalter zu bewirken?

Die Auswertung der sechs Expert*inneninterviews weist darauf hin, dass Rollenspiel eine von mehreren möglichen Zugängen sein kann, um Aspekte des Selbstwertgefühls im mittleren Kindesalter zu unterstützen und positiv zu beeinflussen. Die Expert*innen schildern, dass Kinder im Rollenspiel häufig Erfahrungen von Ausdruck, Rollenvielfalt und teilweise auch Selbstwirksamkeit machen. Das Eintauchen in andere Rollen ermöglicht es ihnen, sich temporär von der eigenen Person zu distanzieren und neue Handlungsweisen spielerisch auszuprobieren. Einige Expert*innen beobachten, dass insbesondere Kinder mit unsicherem Selbstbild im Rollenspiel Momente von Stärke oder Zugehörigkeit erleben, was kurzfristig stabilisierend wirken kann. Gleichzeitig wird betont, dass Veränderungen des Selbstwertgefühls nie allein durch eine Methode wie das Rollenspiel ausgelöst werden, sondern stets im Zusammenspiel mit weiteren Faktoren wie Beziehungserfahrungen, Kontextbedingungen und emotionaler Sicherheit zu sehen sind. Die Wirkung ist daher individuell unterschiedlich und hängt stark von der Passung zwischen Kind, Setting und Begleitung ab, aber dennoch spürbar.

Welche Möglichkeiten ergeben sich aus den Erfahrungen und Interventionen der verschiedenen Berufsfelder mit dem Rollenspiel für die PMT und wie könnten diese Erkenntnisse für die Praxis abgeleitet werden?

Aus den Ergebnissen der Expert*inneninterviews ergeben sich verschiedenen Sichtweisen auf das Rollenspiel und deren Umsetzung in der Praxis. Diese Erkenntnisse für die PMT sind in einem Leitfaden dargestellt und im Kapitel 6 nachzulesen.

6. Leitfaden Rollenspiel für die PMT

Aus den Aussagen der Expert*inneninterviews wird ein Leitfaden für die psychomotorische Praxis abgeleitet. Der Leitfaden orientiert sich an den Haupt- und Subkategorien der Interviewauswertung und soll Handlungsanweisungen und Möglichkeiten für den Einsatz des Rollenspiels in der psychomotorischen Praxis aufzeigen. Er gibt Orientierung und Impulse, die individuell angepasst werden können.

Rahmenbedingungen schaffen	
Raumgestaltung	<ul style="list-style-type: none"> • geschützter Raum, ohne Ablenkung • Türen können geschlossen werden
Materialeinsatz	<ul style="list-style-type: none"> • Verkleidungsmöglichkeiten • Symbolisches Spielmaterial (Bspw. Schaumstoffklötze, Alltagsgegenstände, Seile, Matten, Tücher, etc.) -> es braucht nicht zwingend spezielles Material
Zeitliche Struktur	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible Zeitfenster (10-60 Minuten) • Spontane oder geplante Sequenzen • Zeit mit dem Kind oder den Kindern gemeinsam besprechen und anpassen (klare Übergänge schaffen)
Gruppengröße und Alter	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelsetting • Kleingruppensetting (2-3 Kinder) • Größere Gruppen (Kinderpsychodramagruppe: 6 Kinder, 2 Therapeut*innen) • Alter, Entwicklungsstufe und Sozialkompetenz sind zentrale Faktoren für die Gruppenzusammensetzung
<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenbedingungen individuell abstimmen • Orientierung am Thema, Bedürfnis und Entwicklungsstand des Kindes oder der Kinder 	

Therapeut*in	
Begleitende Haltung (Sicherheit und Beziehung)	<ul style="list-style-type: none"> • Sichere therapeutische Beziehung • Basis von Vertrauen schaffen • Geduld und Vertrauen • Vorschnelles Eingreifen vermeiden • Therapeut*in als ‚Container‘ für Emotionen des Kindes
Handlung im Spiel	<ul style="list-style-type: none"> • Impulse der Kinder aufnehmen und integrieren • Einnahme verschiedener Rollen und Techniken (Spiegeln, Hilfs-Ich, Doppeln) • Positive Rückmeldungen im Spiel, Stärken aufzeigen, Verhaltensweisen benennen und Alternativen anbieten • Regieanweisungen einholen (wie ist meine Rolle als Therapeut*in im Spiel?)

Reflexion und Beobachtung	<ul style="list-style-type: none"> • Bewusstsein für die eigenen Grenzen und die des Kindes • Überforderung vermeiden • Balance zwischen Inputs geben, das Spiel unterstützen und Raum für das Entfalten der Ideen der Kinder zu lassen (Zurückhaltung vs. aktive Unterstützung)
<ul style="list-style-type: none"> • Grenzen im Spiel wahren (eigene, des Kindes, des Materials) • Vertrauensvolle, wertschätzende und offene Atmosphäre schaffen • Impulse des Kindes aufnehmen und therapeutische Impulse setzen 	

Struktur und Aufbau (Methodisches Vorgehen)	
Spielart variieren	<ul style="list-style-type: none"> • Offener Rahmen (Rollenspiel entsteht spontan) • Strukturierter Rahmen (angeleitet, Spielthema vorgegeben; Kinderpsychodrama) • Initiative kann auch vom Kind ausgehen • Situative Begleitung des Spielverlaufs
Themen- und Rollenauswahl	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder erzählen lassen, wie die Rolle aussehen soll (unterstützende Fragen stellen: wie sieht die Rollen aus? Ist sie jung, alt? Etc. Wo wohnt diese Rolle?) • Definieren, wo das Spiel stattfinden soll • Kinderpsychodrama: zu Beginn gemeinsam besprechen, wer welche Rolle hat, was die jeweilige Rolle im Spiel erleben möchte und wie der Spielverlauf aussehen soll • Im Spiel Timeout einbauen, um bei Bedarf Unklarheiten zu klären
Möglichkeiten für den Start und den Schluss	<ul style="list-style-type: none"> • Akustisches Signal (Bspw. Gong) • Start im Kreis (Besprechung des Spielverlaufs) • Kinderpsychodrama: nach der Spielbesprechung wird die Kulisse aufgebaut und jedes Kind wird mit einem Musikinstrument in die Rolle verwandelt • Feedbackrunde am Schluss (Rückmeldungen der Therapeut*innen und Aussagen der Kinder)
Reflexion und Integration des Erlebten	<ul style="list-style-type: none"> • Kreative Methoden: Basteln, Zeichnen • Symbole basteln und gestalten als Erinnerung (Bspw. Krafttier) • Körperorientierte Möglichkeiten zur Integration: in ein Tuch wickeln, Körperwahrnehmung (taktile Inputs)
<ul style="list-style-type: none"> • Rahmen offen bis strukturiert möglich (auf Themen und Impulse des Kindes abstimmen) • Rollenauswahl mittels Besprechung und unterstützenden Fragen (auch eigene Rolle im Spiel erfragen -> allenfalls Timeout während dem Spiel) • Kreative und körperorientierte Methoden zur Integration des Erlebten 	

Einsatzbereiche	
Bereiche und Themen	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstwertproblematiken • Grosse, unangenehme Emotionen (die auch schambehaftet sein können) • Wut, Stärke, Angst • Konflikte • Freundschaft, Kooperation • Selbstwirksamkeit erleben • Mobbing, Trennungsschwierigkeiten, Macht und Kontrollverlust • Bearbeitung von Bedürfnissen (Bspw. Pflegebedürfnis) • Üben des Perspektivenwechsels, dem Ausprobieren verschiedener Verhaltensweisen und Alltagssituationen • Stärkung der Exekutiven Funktionen • Emotionsregulation • Sprache und Kommunikationsfähigkeit • Motorische Entwicklungsschritte im Rollenspiel üben
<ul style="list-style-type: none"> • Eignet sich für viele Themen -> kann einen ersten Zugang zum Kind und seiner Lebenswelt schaffen 	

Wirkungsmöglichkeiten für den Selbstwert	
Rollenstärkung und Perspektivenwechsel	<ul style="list-style-type: none"> • Spielthemen können „Ich-Dyston“ und mit mehr innerer Distanz bespielt werden • Identifikation mit stärkenden und idealisierten Figuren • Die Möglichkeit im Spiel all das sein zu können, was man möchte • Verhaltensweisen im Spiel erproben • Stärkung der Empathie, Reflexionsfähigkeit und Perspektivenübernahme
Erleben von Selbstwirksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Ideen der Kinder werden aufgegriffen; sie können Einfluss auf die Geschichte nehmen
Emotionale Entlastung	<ul style="list-style-type: none"> • Im Rollenspiel wird Neuverhandlung angeregt • Situationen können erneut gespielt, im Spiel verändert werden • Im Rollenspiel kommen Dinge vom Denken in den Körper (Fokus Körpererleben -> Zugang über den Körper und nicht über die Sprache)
System	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit dem System -> Eltern und Lehrpersonen • Bezugspersonen motivieren und anregen die Ideen aus dem Therapiesetting zuhause weiterzuführen • Multifaktorieller Aspekt (deshalb ist der Austausch wichtig)
<ul style="list-style-type: none"> • Dem Kind den Raum geben neue Rollen auszuprobieren, Handlungserweiterungen zu erleben und eigene Ideen einzubringen • System miteinbeziehen (Austausch) 	

Grenzen erkennen und berücksichtigen	
Nicht jedes Kind profitiert	<ul style="list-style-type: none"> • Überforderung • Fehlende Spielbereitschaft • Stark belastende Themen -> Rollenspiel allein nicht immer geeignet (auch die eigenen Grenzen beachten; Selbstfürsorge)
Rollenkonflikte und Spielverlauf	<ul style="list-style-type: none"> • Destruktive Rollenbilder • Keine sichtbare Entwicklung über die Zeit ->methodischer Wechsel allenfalls nötig
Strukturelle Rahmenbedingungen beachten	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitdruck • Gruppenkonflikte • Voraussetzungen des Kindes (kognitiv, sozial-emotional)
<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Grenzen beachten • Themen und Spielverlauf beachten und Eignung der Methode in Betracht ziehen • Voraussetzungen des Kindes beachten (ist das Kind in der Lage, kann das Rollenspiel immer eine Ressource und Chance sein) 	

7. Diskussion

Im Folgenden werden die Erkenntnisse des Theorieteils sowie die Ergebnisse der Expert*inneninterviews diskutiert und in Verbindung gesetzt. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit verdeutlichen, dass Rollenspiel ein wertvolles Mittel sein kann, um Aspekte des Selbstwertgefühls im mittleren Kindesalter zu fördern.

7.1 Veränderbarkeit von Selbstkonzept und Selbstwertgefühl

Die Expert*innen berichten von sichtbaren Veränderungen im Verhalten, die sich in der Entwicklung der Spielthemen, der Rollenauswahl, im Wohlbefinden nach dem Spiel und in Aspekten des Alltags zeigen können. So zeigen die Interviews, dass Kinder durch die Übernahme bestimmter Rollen neue Seiten an sich entdecken können. Dies kann das Selbstbild als Teil des kognitiven Selbstkonzepts erweitern, da Kinder sich Eigenschaften zuschreiben, die sie im Alltag vielleicht nicht zeigen. Wenn sie erleben, dass diese Rollen ihnen gelingen, kann sich dies positiv auf schwer zugängliche Bereiche auswirken. Eine Expert*in betont, dass die Kinder nach dem Spiel teilweise ‚anders rausgehen‘ und ruhiger wirken. Indem Kinder im Spiel akzeptiert werden und sich als wirksam erleben, wird ihr emotionales Erleben positiv beeinflusst, was einen positiven Einfluss auf ihr Selbstbild oder ihr Verhalten in neuen Situationen haben kann. Im Rollenspiel kann das Kind erleben, dass die eigenen Ideen und Bedürfnisse gesehen und gehört werden. Es erlebt sich als handlungsfähig und selbstwirksam, was helfen kann, bei Misserfolgen nicht sogleich die eigene Kompetenz zu hinterfragen (Zimmer, 2022). Veränderungen im Verhalten, in den ausgewählten Spielrollen, sowie Spielthemen zeigen sich manchmal erst im Verlaufe der Zeit. Der Transfer vom Therapiesetting in den Alltag ist zum Teil schwierig und schwer beobachtbar. Die Expert*inneninterviews betonen die multifaktoriellen Ursachen bezüglich einer Veränderung des Selbstwertgefühls, was der Theorie des Selbstkonzepts als multidimensionales Gefüge entspricht, welches sich aus hierarchisch aufgebauten Teilbereichen zusammensetzt, die je nach Position im Gefüge einfacher oder schwieriger zu beeinflussen sind (Lienert et al., 2019). Unter diesem Aspekt sind der Veränderbarkeit des Selbstkonzepts und dementsprechend dem Selbstwertgefühl Grenzen gesetzt. Dennoch kann das Kind darin unterstützt werden, neue Erfahrungen zu machen und Handlungsalternativen auszuprobieren. Solche Veränderungen in Teilbereichen können über die wechselseitige Struktur des Selbstkonzepts auch Impulse in jenen Bereichen setzen, welche schwerer direkt erreichbar sind (Lienert et al., 2019). Die Aussagen der Expert*innen lassen sich mit dem im Theorieteil beschriebenen Konzept der Selbstzuweisungen verbinden (Müller, 2002). Kinder erfahren im Rollenspiel direkte Rückmeldungen zu ihrem Verhalten, etwa durch Lob, Anerkennung oder therapeutische Techniken wie das Doppeln und ziehen zugleich aus dem Verhalten der Therapeut*innen Rückschlüsse auf sich. Dies ermöglicht Veränderungen des Selbstbildes. Werden Rollenspiele so gestaltet, dass Kinder Erfolge erleben und diese

ihnen zugeschrieben werden, stärkt das sowohl die Selbstwirksamkeit als auch eine positive, internale Attribution (Weiner, 2014). Dadurch entstehen günstige Bedingungen zur Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls.

7.2 Rollenspiel im Rahmen der PMT

Im Rollenspiel setzen sich Kinder mit ihrer Umwelt auseinander, verarbeiten Erlebnisse und probieren neue Handlungsmöglichkeiten aus (Zimmer, 2022). Dies findet in einem geschützten Rahmen statt, der durch räumliche Aspekte aber auch die therapeutische Beziehung gegeben ist. Die PMT bietet einen solchen geschützten Rahmen. Dabei ist eine vertrauensvolle Atmosphäre und die therapeutische Haltung, die auf Empathie, Wertschätzung und Kongruenz basiert, zentral (Weinberger, 2015). Dies ermöglicht es dem Kind, das Selbst weiterzuentwickeln und neue, unbekannte Erfahrungen als „willkommene Herausforderungen“ (Zimmer, 2022, S. 75) anzunehmen. Das Rollenspiel entspricht auch dem ganzheitlichen therapeutischen Ansatz der PMT, der sich auf die Förderung der Gesamtentwicklung des Kindes fokussiert (Zimmer, 2022). Die Bedeutung einer sicheren und wertschätzenden Atmosphäre wird auch aus den Ergebnissen der Interviews deutlich. Einerseits wird ein sicherer Rahmen in Bezug auf die räumlichen Rahmenbedingungen (geschützter Raum, wenig Ablenkung) erwähnt. Andererseits wird die Wichtigkeit einer tragfähigen therapeutischen Beziehung und die Schaffung einer wohlwollenden Atmosphäre hervorgehoben. Diese räumlichen Gegebenheiten, der Ansatz einer ganzheitlichen Förderung, die Haltung des*der PMT-TH und das Setting der Gruppentherapie bilden förderliche Grundlagen, um das Rollenspiel anwenden zu können. In den Interviews zeigt sich, dass das Rollenspiel ein geeigneter Zugang für sozial-emotionale Themen bietet und einen Beitrag dazu leisten kann, sich innerhalb einer Gruppe selbstwirksam und positiv erleben zu können. Die Methode des Rollenspieles kann sehr individuell den Bedürfnissen, Zielsetzungen und dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst werden. Die Methode des Kinderpsychodramas nach Aichinger und Holl (2010) betont den strukturellen Rahmen und das bewusste Einführen der Rollen, jedoch kann das Rollenspiel innerhalb des therapeutischen Arbeitens in der PMT auch offen und prozessorientiert eingesetzt werden. Dieses Spannungsfeld zwischen Struktur und Freiheit im Spiel kann ergänzend aufeinander wirken. Für die PMT ergibt sich daraus die Aufgabe, zwischen diesen beiden Polen zu vermitteln; dies im Hinblick auf das Kind, das Entwicklungsthema und den Kontext. Durch die spielerische Gestaltung im Rollenspiel erfährt das Kind Veränderung und Weiterentwicklung, welche sich auf die inneren (Selbst) und äusseren Aspekte (Umwelt) beziehen. Es kann somit von einer ständigen Identitätsentwicklung im Spiel gesprochen werden (Weinberger, 2015). Im Spiel findet eine Kompetenz- und Selbstwerterweiterung statt (Mogel, 2008). Indem das Kind in eine ausgewählte Rolle schlüpft, können die erlebten Fähigkeiten in dieser Rolle eigene Fähigkeiten wecken, welche sich das Kind im Alltag vielleicht nicht zutrauen würde (Zimmer, 2022). Das Kind kann sich im Spiel als stark oder schwach erleben oder in eine Rolle schlüpfen, vor

welcher es sich fürchtet. Dies ermöglicht dem Kind auf spielerische Art und Weise, Spannungen abzubauen, Wünsche in symbolischer Art auszudrücken und sein „seelisches Gleichgewicht“ (Zimmer, 2022, S. 83) zu finden. Eine andere Rolle einzunehmen, dient auch der Verarbeitung von Erlebtem und Vergangenen. Es können Handlungsalternativen ausprobiert werden und das Kind hat die Möglichkeit, sich positiv selbstwirksam zu erleben (Zimmer, 2022). Dies alles sind Themen und Inhalte, die in der PMT auf vielfältige Weise bearbeitet werden. Das Rollenspiel bietet sich als ein kreatives und altersentsprechendes Angebot an, um Möglichkeiten zu schaffen zur Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls.

7.3 Limitationen und kritische Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine qualitative Erhebung mit sechs Expert*innen aus verschiedenen Berufsfeldern (Theaterpädagogik, PMT, Psychotherapie und Psychologie) durchgeführt. Das gewählte methodische Vorgehen bot wertvolle Einblicke, brachte jedoch auch einige Limitationen mit sich, die im Folgenden kritisch reflektiert werden.

Anstelle einer wortwörtlichen Transkription der Interviews wurden sinngemässe Gesprächsprotokolle erstellt. Diese Entscheidung wurde aufgrund der zeitlichen Ressourcen getroffen, führte aber möglicherweise zu Einschränkungen hinsichtlich der Tiefe der Analyse. Im Hinblick auf die gewählte Auswertungsmethode nach Kuckartz und Rädiker (2024), die von einer wortwörtlichen Transkription ausgehen, entstanden Unsicherheiten. Die fehlende wörtliche Transkription erschwerte die Zuordnung in der Codierung.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Subjektivität der Datenerhebung. Die Aussagen der Expert*innen basieren auf individuellen Wahrnehmungen und beruflichen Hintergründen, was die Ergebnisse stark kontextabhängig machen. Die kleine Stichprobe von sechs Expert*innen begrenzt die Generalisierbarkeit der Erkenntnisse. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Auswahl der Berufsfelder. Die Entscheidung Expert*innen aus verwandten Praxisfeldern einzubeziehen, die Rollenspiel einsetzen, ermöglichte eine fokussierte Auswertung, schränkte aber gleichzeitig die theoretische Tiefe ein. Es ist somit denkbar, dass wichtige Perspektiven unberücksichtigt blieben.

Hinsichtlich der ausgewählten Forschungsfragen zeigt sich eine gewisse methodische Unschärfe. Die erste Forschungsfrage war sehr breit formuliert, was einer offenen und explorativen Erhebung entgegenkam, aber die Strukturierung der Ergebnisse erschwerte. Die zweite Forschungsfrage hingegen war deutlich enger gefasst und zielte stark auf eine Ableitung konkreter Anwendungsmöglichkeiten, was im Verhältnis zur Breite der Interviewfragen, nicht ganz stimmig war. Die Passung zwischen Forschungsfragen und Interviewleitfaden war dadurch nicht durchgehend konsistent. Aufgrund dessen und des begrenzten Umfangs der vorliegenden Arbeit sowie der Passung der Interviewfragen und der Forschungsfrage, konnte insbesondere die zweite Forschungsfrage nicht in ihrer ganzen Tiefe und Breite behandelt

werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gewählte Methode grundsätzlich geeignet war, um explorative Einblicke zu gewinnen. Für eine vertiefte Analyse wären jedoch eine präzisere Abstimmung zwischen Fragestellungen, Interviewfragen und Auswertungsform mittels wörtlicher Transkriptionen sinnvoll gewesen.

8. Schlussfolgerungen für PMT-Praxis und Ausblick

Das Rollenspiel ist eine vielseitige Methode, die Ausdruck, Identitätsbildung, soziale Interaktion und kreative Exploration verbindet. Ob im freien kindlichen Spiel, in therapeutischen Prozessen oder im künstlerischen Kontext. Rollenspiel schafft Möglichkeiten zur Selbstentfaltung, zur Bearbeitung von Erlebnissen und zur Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen (Aichinger & Holl, 2010; Hanitzsch, 2022; Weinberger, 2015; Zimmer, 2022). Es können verschiedene Settings und Methoden, wie das Kinderpsychodrama, die personenzentrierte Spieltherapie oder auch Techniken aus dem Improvisationstheater Anwendung finden. Die Begleitung durch den*die PMT-TH spielt eine wesentliche Rolle, dabei ist eine therapeutische Haltung der Wertschätzung, Kongruenz und Empathie zentral (Weinberger, 2015). Die PMT bietet mit vielfältigen Materialien und Raum für Kreativität viele Mittel, um das Kind individuell im Spiel begleiten zu können. Künstlerische und körperorientierte Methoden ermöglichen einen tieferen und kindgerechteren Zugang als die Sprache. Hier ist das Rollenspiel ein wertvolles Mittel, die Beziehung zum Kind über das Spiel zu gestalten. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass Rollenspiel unter bestimmten Bedingungen ein wirkungsvoller Zugang sein kann, um das Selbstwertgefühl im mittleren Kindesalter zu beeinflussen. Insbesondere dann, wenn das Spiel mit Bewegung, Körpererleben und symbolischem Ausdruck verknüpft wird. Für die psychomotorische Praxis ergeben sich daraus wertvolle Impulse. Rollenspiel wird als gezielte, aber offene Methode verstanden, die sich flexibel an den Themen und Ressourcen der Kinder orientiert. Der*die PMT-TH übernimmt dabei nicht nur eine begleitende, sondern auch eine regulierende und impulssetzende Rolle und schafft eine vertrauensvolle und wertschätzende Atmosphäre. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die persönlichen Grenzen gerichtet, sowohl derjenigen des*der PMT-TH, als auch des Kindes. Der erarbeitete Leitfaden gibt Impulse für das Rollenspiel in der psychomotorischen Praxis und zeigt von Rahmenbedingungen bis hin zur Integration des Erlebten auf, wie dies in der PMT aussehen kann. Die Möglichkeiten und Chancen werden deutlich und lassen viel Freiraum für die individuelle Anpassung an Entwicklungsstand, Bedürfnissen und Möglichkeiten. Der Leitfaden soll Impulse für die praktische Arbeit geben und dazu ermutigen, das Rollenspiel als Methode auszuprobieren. Eine weitere Auseinandersetzung, fachlicher Austausch und methodische Weiterentwicklung könnten dazu beitragen, das Potential der Methode Rollenspiel konkreter aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und zu einer gezielteren Nutzung beizutragen. Auch wäre es interessant, die Veränderung des Selbstwertgefühls mittels Rollenspielinterventionen in einer weiteren

Analyse zu erfassen. Die Bedeutung des Rollenspiels in Bezug auf den Transfer vom Therapiesetting in den Alltag könnte ein weiteres Forschungsthema sein.

9. Literaturverzeichnis

- Aichinger, A. & Holl, W. (2010). *Gruppentherapie mit Kindern: Kinderpsychodrama*. (2. aktualisierte und erweiterte Aufl., Band 1). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12(3), 35–43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7736135>
- Axline, V. M. (2002). *Kinder-Spieltherapie im nicht-direktiven Verfahren* (R. Bang, Übers., 10. Aufl.) München: Ernst Reinhardt. (Original erschienen 1947: *Play Therapy. The inner Dynamics of Childhood*)
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. US: American Psychological Association.
<https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Bandura, A. (1979). *Sozial-kognitive Lerntheorie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: the exercise of control*. New York: W. H. Freeman and Company.
- Beutel, S.-I. & Hinz, R. (2008). *Schulanfang im Wandel: Selbstkonzepte der Kinder als pädagogische Aufgabe* (Band 6). Berlin: Lit.
- Bräuninger, I., Rösli, P. & Maier, L. (2024). Fachbeitrag: Psychomotorik-Interventionen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten. *Motorik*, 47(1), 26–36. <https://doi.org/10.2378/mot2024.art05d>
- Dickhäuser, O. & Rheinberg, F. (2003). Bezugsnormorientierung: Erfassung, Probleme, Perspektiven. In Stiensmeier-Pelster J. & Rheinberg F. (Hrsg.), *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept*. (S. 41-55). Göttingen: Hogrefe.
- Hanitzsch, U. (2022). Spiel!MachT.Raum: Ein Exkurs in die Rolle der Theaterpädagogik für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. *Pädiatrie und Pädologie*, 57(5), 242–246. Vienna: Springer Vienna. <https://doi.org/10.1007/s00608-022-01015-7>

- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.
- Johnstone, K. (2020). *Improvisation und Theater* (P. Schreyer, Übers., 15. überarbeitete Aufl.). Berlin: Alexander. (Original erschienen 1979: *Impro - Improvisation and the Theatre*)
- Juul, J. (2001). *Das kompetente Kind* (5. Aufl.). Hamburg: Rowolt.
- Khaleque, A. (2013). Perceived Parental Warmth, and Children's Psychological Adjustment, and Personality Dispositions: A Meta-analysis. *Journal of child and family studies*, 22(2), 297–306. Boston: Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10826-012-9579-z>
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik. Zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. (2., überarbeitete Aufl.). Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz*. (6., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lienert, S., Sägesser Wyss, J. & Spiess, H. (2019). *Bewegt und selbstsicher: Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe: Grundlagen und Unterrichtspraxis* (4. korrigierte Aufl.). Bern: Schulverlag plus.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Meinel, K. & Schnabel, G. (2015). *Bewegungslehre. Sportmotorik: Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12., ergänzte Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer.
- Meuser, M. & Nagel, U. (2013). Experteninterviews - wissenssoziologische Voraussetzungen und methodische Durchführung. In Friebertshäuser B., Langer A. & Prengel A. (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. (S. 457-473, 4., durchgesehene Aufl.). München: Beltz Juventa.

- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels: Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel*. (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin.
- Müller, O. (2002). *Entwicklung und Förderung des Selbstkonzepts*. (K. Aregger & E.M. Waibel, Hrsg.) (1. Aufl.). Aarau: Bildung Sauerländer.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendung* (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Psychomotorik Schweiz. (2025). Psychomotorik Schweiz. *Was ist Psychomotorik*. Zugriff am 26.1.2025. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik>
- Rogers, C. R. (2010). *Die nicht-direktive Beratung* (E. Nosbüsch, Übers., 13. Aufl., ungekürzte Ausg.). Frankfurt a.M: Fischer Taschenbuch. (Original erschienen 1942: *Counseling and Psychotherapy*)
- Savin-Baden, M. & Howell Major, C. (2013). *Qualitative research: The essential guide to theory and practice*. Abingdon: Routledge.
- Schäfer, G. E. (1980). Das Selbst im Spiel. *Zeitschrift für Pädagogik*, 26(1), 13–27.
- Seligman, M. E. P. (2016). *Erlernte Hilflosigkeit* (5., neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Waibel, E. M. (2017). *Erziehung zum Selbstwert: Persönlichkeitsförderung als zentrales pädagogisches Anliegen* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen - Einführung in die Personzentrierte Spielpsychotherapie* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Weiner, B. (2014). The Attribution Approach to Emotion and Motivation: History, Hypotheses, Home Runs, Headaches/Heartaches. *Emotion Review*, Vol. 6(No. 4), 353–361. London, England: SAGE Publications. <https://doi.org/10.1177/1754073914534502>
- Widmer, I. & Bräuninger, I. (2020). Fachbeitrag: Bestandsaufnahme der Psychomotoriktherapie zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen von Schulkindern.

Ergebnisse einer schweizweiten Online-Umfrage. *Motorik*, 43(3), 134–143.

<https://doi.org/10.2378/mot2020.art24d>

Zimmer, R. (2022). *Handbuch Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (2., durchgesehene Aufl. der überarbeiteten Neuausgabe.). Freiburg im Breisgau: Herder.

10. Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i> Bestandteile des Selbstkonzepts.....	11
<i>Abbildung 2.</i> Faktoren, welche die Erwartung eines erfolgreichen Verhaltens beeinflussen. .	12
<i>Abbildung 3.</i> Rekrutierung und Anfrage der Expert*innen	20

11. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Beschreibung der drei Basisvariablen der personzentrierten Haltung.....	9
Tabelle 2 Mögliche Auswirkungen auf das Handeln einer Person	13
Tabelle 3 Attributionsmuster bei Erfolg und Misserfolg und deren Auswirkungen	14
Tabelle 4 Übersicht über die Stichprobe.....	20

12. Anhang

12.1 Interviewfragen für die Expert*innen

Fragen, um die demographischen Daten zu erfassen und den Einstieg in den Hauptteil zu machen:

- Welches Geschlecht haben Sie?
- Wie alt sind Sie?
- Was ist Ihre Ausbildung?
- Seit wann setzen Sie Rollenspiel in Ihrer Arbeit ein?
- Wie sind Sie zum Rollenspiel gekommen?

Leitfadeninterview

- Welche Rahmenbedingungen des Rollenspiels sehen Sie als besonders wichtig an (räumliche und zeitliche Rahmenbedingungen, Alter, Gruppe oder Einzel)?
- Weshalb setzen Sie das Rollenspiel ein?
Bei welchen Thematiken setzen Sie das Rollenspiel in Ihrer Arbeit ein?
- Wie setzen Sie das Rollenspiel in Ihrer Arbeit ein?
(stark strukturiert oder eher offen gestaltet? Start und Schluss? Reflexion?)
- Wo sehen Sie Stärken und Grenzen des Rollenspiels?
- Wird eine Veränderung im Selbstwertgefühl sichtbar?
Wenn Ja, woran erkennen Sie eine Veränderung? Bitte führen Sie aus.
- Gibt es etwas, was Sie gerne sagen oder ergänzen möchten bzw. Ihnen noch wichtig ist?

Einverständniserklärungen sind bei allen sechs Interviews vorhanden. Da die Interviews anonymisiert sind, sind die Einverständniserklärungen im Anhang nicht vorzufinden.

12.2 Informationsschreiben und Einverständniserklärung

Informationsschreiben Interviews im Rahmen der Bachelorarbeit

Liebe*r Interviewpartner*in

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH führe ich Interviews zum Thema Rollenspiel durch. Mein Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen Rollenspiel und dem Selbstwertgefühl zu untersuchen und somit die Chancen und Möglichkeiten des Rollenspiels für die Psychomotoriktherapie aufzuzeigen.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Informationen zum Projekt im Rahmen meiner Bachelorarbeit.

Auswahl

Es können Personen am Interview teilnehmen, die das Rollenspiel bereits auf eine Art und Weise in ihrer Arbeit mit Kindern einsetzen.

Allgemeine Informationen

Der Termin für das Interview wird individuell vereinbart. Um die Inhalte des Interviews korrekt wiederzugeben, werden die Interviews per Audioaufnahme aufgezeichnet. Die Inhalte des Interviews werden im Nachhinein mithilfe der Audioaufnahmen sinngemäss protokolliert. Das Protokoll wird Ihnen zum Gegenlesen vorgelegt, um allfällige Ergänzungen und Änderungen vorzunehmen und so sicherzustellen, dass die Aussagen richtig erfasst wurden.

Die Audioaufnahme wird spätestens ein Jahr nach der Diplomierung gelöscht.

Ablauf

Ich werde mit Ihnen ein Interview persönlich oder per Teams durchführen. Die Dauer des Interviews beträgt circa 30-45 Minuten und besteht aus 4-6 Leitfragen, mit welchen ich erfassen möchte, wie das Rollenspiel in Ihrer Arbeit eingesetzt wird und aus welchem Grund bzw. bei welchen Themen Sie das Rollenspiel anwenden.

Nutzen

Mit dieser Arbeit soll durch die verschiedenen Perspektiven unterschiedlicher Berufsfelder die Chance des Rollenspiels in Bezug zum Selbstwertgefühl aufgezeigt und in Bezug zur Psychomotorik gesetzt werden.

Ausserdem könnten Erkenntnisse für ein späteres Forschungsprojekt generiert werden.

Untenstehend finden Sie die Einverständniserklärung, ob Sie damit einverstanden sind, an einem Interview teilzunehmen. Ich würde mich sehr über Ihre Teilnahme freuen und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich so in meiner Bachelorarbeit unterstützen.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit per Mail bei mir melden: boi.elena@learnhfh.ch

Freundliche Grüsse

Elena Boi

Einverständniserklärung

Liebe*r Interviewpartner*in

Vielen Dank, dass Sie das Informationsschreiben zum Projekt im Rahmen der Bachelorarbeit gelesen haben.

Die Teilnahme an dieser Studie ist für Sie **freiwillig**. Sie können Ihr **Einverständnis jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen**.

Die Daten werden streng **vertraulich** behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Alle Daten werden nur in dieser Form im Rahmen der Bachelorarbeit verwendet. Sollten Sie mit der Teilnahme am Interview und der hier beschriebenen Verarbeitung der Daten einverstanden sein, bitte ich Sie, die Einverständniserklärung entsprechend auszufüllen. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass die erhobenen Daten für eine spätere Publikation verwendet werden dürfen, bedarf es Ihrer gesonderten Zustimmung (siehe 2.)

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung unter: boi.elena@learnhfh.ch

Einverständniserklärung Interviewpartner*in

Ich (Vor- und Nachname) bin damit einverstanden,

1. ... dass ich mich für ein Interview zur Verfügung stelle und die erhobenen Daten für die Bachelorarbeit weiterverwendet werden dürfen (bitte ankreuzen):

Ja

Nein

2. ... dass die erhobenen Daten in verschlüsselter Form für eine Publikation verwendet werden dürfen (bitte ankreuzen):

Ja

Nein

Vor- und Nachname:

.....

Ort, Datum

Unterschrift

12.3 Codier Leitfaden

Der ausführliche Codier Leitfaden mit allen zugeordneten Codierungen liegt bei der Autorin vor und ist aufgrund des Umfangs nicht im Anhang vorzufinden.

Hauptkategorien	Code-Beschreibung	Subkategorien	Codes	Mögliche Ankerbeispiele aus den Interviews
Rahmenbedingungen des Rollenspiels	Äussere Bedingungen und Setting	<i>Raum</i>	E1 (23-24): Ein gut ausgestattetes Spieltherapiezimmer kann hilfreich sein, ist aber nicht zwingend notwendig.	E2 (27-28): „Man kann mit allem Rollenspiel spielen, wo man will und möchte“.
		<i>Material</i>	E4 (18-20): Als Rahmenbedingungen nennt E4 die Schaumstoffklötze, welche die Möglichkeit bieten Häuser zu bauen und familiäre Themen zu bespielen. Ebenfalls bieten sie einen Anfang beziehungsweise ein Mittel, um schnell in ein Rollenspiel zu kommen.	
		<i>Dauer/Zeit</i>	E3 (11): Der zeitliche Rahmen von 50 bis 60 Minuten ist durch den Arbeitsort vorgegeben. E4 (21): Bezüglich Raumes und Zeit sieht E4 keine Rahmenbedingungen	
		<i>Kindergruppe</i>	E2 (32): E2 arbeitet jedoch vor allem in Zweier- oder Dreiersettings. E3 (17): Aktuell finden ausschliesslich Einzeltherapien statt.	

				E5 (27-28): „Ich denke die Rahmenbedingungen ändern sich sehr mit dem Thema, welches das Kind mitbringt“.
Therapeut*in und Leiter*in	Faktoren und Aufgaben auf Seiten der Therapeut*in und Leiter*in. Genannte Eigenschaften und Ressourcen	<p><i>Sicherheit und Beziehung</i></p> <p><i>Containment</i></p> <p><i>Impulse aufgreifen und Inputs setzen</i></p>	<p>E1 (17-21): Die wichtigste Rahmenbedingung ist ein sicheres Umfeld und eine tragfähige therapeutische Beziehung. Besonders im Rollenspiel ist Vertrauen wichtig, vor allem bei den Jugendlichen, welche oft Zeit brauchen, um sich darauf einzulassen und ihre Themen im Rollenspiel zu zeigen. Bei den Kindern ist das Vertrauen vielleicht etwas weniger entscheidend, da Spielen ein natürlicher Ausdruck ist.</p> <p>E1 (21-23): Ein wichtiges Element ist es, ein Containment für das Spiel zu schaffen. Dies meint, dass die Therapeut*in als 'Container' für die Emotionen des Gegenübers fungiert und einen sicheren Raum schafft.</p> <p>E1 (33): Im Rahmen des Rollenspiels werden therapeutische Inputs gesetzt.</p>	E3 (32-33): „Ich habe nicht eine spezielle Ausbildung diesbezüglich, sondern ich schaue einfach mit dem Kind; wie geht es dem Kind? Was machst du jetzt? Wie könnten wir das Lösen?“

		<p><i>Aufgaben Therapeut*in und Leiter*in im Spiel</i></p> <p><i>Herausforderungen</i></p>	<p>E4 (81-82): Abhängig vom Alter und Entwicklungsstand der Gruppe entscheiden die Therapeutinnen ihre Rolle selbst oder erfragen sie bei der Gruppe</p> <p>E2 (47-48): Darin versucht die Therapeutin irgendwann einen Abschluss zu finden, das Erlebte und die Angebote des Kindes nochmals aufzunehmen und dem Kind positiv zurückzugeben, was erlebt wurde.</p> <p>E4 (114-118): Im Rollenspiel kann die Therapeutin dem Kind in ihrer Rolle die Stärken aufzeigen oder auch Verhaltensweisen benennen, welche beispielsweise wehtun.</p> <p>E5 (146-147): Besonders wichtig ist es, auf die eigenen Grenzen der Therapeutin zu achten und zu überprüfen, ob sie sich wohlfühlt.</p>	<p>E4 (66): „Das ist sehr komplex, darum eben das Bild vom Adler“.</p> <p>E4 (128-129): „Eine Person erträgt mehr als die andere. Also ich denke das ist wichtig zu sagen, das ist meine Grenze“.</p>
<p>Struktur und Aufbau</p>	<p>Was wird alles zum Ablauf gesagt und was betrifft das Rollenspiel an sich im Inhalt und Setting</p> <p>Wie wird etwas gemacht und was passiert am Anfang, in der Mitte und am Schluss?</p>	<p><i>Rollenspielmetho- den in verschiedenen Settings</i></p> <p><i>Gestaltung</i></p>	<p>E1 (26-28): Die Arbeit mit Stellvertretern, wie Symbolen für Gefühle oder Figuren in der Stuhltechnik, ist ebenfalls eine Form des Rollenspiels, daher ist es schwierig Rollenspiel zu definieren.</p> <p>E1 (43-44): Das Rollenspiel wird unterschiedlich eingesetzt. Eine Möglichkeit ist im offenen Rahmen des Spieltherapiezimmers.</p>	<p>E6 (24-27): „Dieses Mini-Rollenspiel kann im theaterpädagogischen Setting in verschiedenen Spielen angewendet werden und ermöglicht ein kurzes Eintauchen in ein Jetzt, welches nichts mit mir zu tun hat und trotzdem alles von mir ist und mich schützt“.</p>

		<p><i>Elemente des Rollenspiels im Spiel</i></p> <p><i>Start / Schluss</i></p> <p><i>Vorbereitung durch Gruppe</i></p> <p><i>Rollenauswahl Kind</i></p>	<p>E4 (55-63): Im Kinderpsychodrama gibt es eine Gefahr oder eine gemeinsame Aufgabe, wie beispielsweise eine Mutprobe, eine Überquerung eines Gebirges, einen Schneesturm oder Raketenbau, um auf einen anderen Planeten zu fliegen</p> <p>E6 (90-99): In der Theaterpädagogik werden Trainingsspiele in den Bereichen Bewegung, Stimme, Atmung, Sprache, Fantasie, Reaktion und Wahrnehmung gemacht</p> <p>E2 (50-51): Ein akustisches Signal, wie ein Gong, markiert häufig den Start und den Schluss.</p> <p>E4 (22-23): Wichtig sei ein geeigneter Einstieg in die Geschichte, der es den Kindern erleichtert, einzutauchen.</p> <p>E4 (87-96): Die Kinder dürfen Schaumstoffklötze, Seile, Tücher, Sandsäckchen und Matten gebrauchen. Das Material wird verteilt jedes Kind baut seinen Unterschlupf. Jedes Kind muss ein Bett beziehungsweise einen Ort zum Liegen haben. An diesem Ort beginnt für jedes Kind die Geschichte.</p> <p>E4 (76): Jedes Kind darf sich aussuchen, was es sein möchte.</p> <p>E5 (76-77): E5 lässt das Kind erzählen, wie seine Rolle aussieht und was die Rolle</p>	<p>E4 (69): „Im Kinderpsychodrama ist der Ablauf immer gleich“.</p> <p>E5 (106): „Beim Anfang erhalte ich den Leitfaden (schauen, was das Kind sein möchte)“.</p>
--	--	---	---	---

		<i>Wirkung Künstlerischer Methoden</i>	E1 (72-73): Durch das Rollenspiel kommen Dinge aus dem Kopf, aus dem Denken in den Körper.	E3 (67-68): „Ein Kind kann man mit Spielen am besten abholen. Spielen und bewegen. [...] Das Spielen läuft bei den Kindern meist automatisch und ist natürlich“.
		<i>Körpererleben</i>	E1 (61-62): Das Rollenspiel ermöglicht eine gewisse Leichtigkeit, welche nicht da ist, wenn sich in Worten alles nur um das Problem dreht. E6 (6-21): Der Körper schaltet dann um. Es ist einfach alles zu machen für diese Figur, in diesem Moment und das finde ich etwas sehr Schönes selbst zu erleben und erlebe ich immer noch so.	E5 (118-127): „Das ist mir generell ein grosses Anliegen, ein bisschen weg vom Kopf zu kommen. Es braucht ihn auch, aber das andere, das Spüren, dass sich wirklich etwas verändert hat. Die Wichtigkeit diese Wahrnehmung auch zu schulen, sodass die Kinder spüren: Wann geht es mir gut, wann schlecht? Geht es mir jetzt besser? Wie fühlt sich das jetzt an?“
		<i>Transfer und Einbezug des Systems</i>	E1 (76-77): Dies ermöglicht auch das Kind anzuregen und zu fragen 'wie würde das denn der Tiger machen'	E4 (113-114): „Die Kinder gehen raus und ich weiss ja nicht, was sie mitnehmen, und ich finde das eben eine Stärke. Sie nehmen einfach das, was für sie passt“. E3 (62-66): „Es braucht ein System, welches mitarbeitet. Alle müssen dabei sein“.
		<i>Verarbeitung von Erlebtem</i>	E1 (62-63): Es ermöglicht Situationen zu spielen, welche schwierig waren und diese dann aber auch zu verändern. Im Rollenspiel wird Neuverhandlung angeregt.	

		<p><i>Selbstwirksamkeit</i></p> <p><i>Ausprobieren ohne Konsequenzen</i></p> <p><i>Ausdruck von innerem Erleben</i></p>	<p>E2 (55-56): Eine Stärke des Rollenspiels ist die Möglichkeit, ein Kind in seinen Themen wahrzunehmen und individuell abzuholen.</p> <p>E5 (133-136): Zudem bietet das Rollenspiel Raum für das Ausprobieren und Suchen nach Lösungen. Im Spiel kann das Kind alles ausprobieren und es kann nichts schiefgehen, wohingegen im echten Leben durchaus auch etwas schiefgehen kann.</p> <p>E6 (72-77): Kleine Kinder tauchen fest ein, ohne mit dem Bewusstsein, dass sie jetzt etwas zeigen. Sie spielen und die Wirkung, welche sie vielleicht innerlich erleben, ist von aussen gar nicht erkennbar.</p>	<p>E5 (136): „Das Rollenspiel ist frei von allem“.</p> <p>E6 (77-81): „Das, was das Kind innerlich erlebt, ist mega wichtig [...], dass ich kleineren Kindern unbedingt dieses innere Erleben ermögliche, ohne es im Aussen schon zu steuern“.</p>
<p>Veränderung Selbstwertgefühl</p>	<p>Was wurde konkret zum Selbstwertgefühl, zu Verhaltensänderung des Kindes gesagt. Woran wird eine mögliche Veränderung sichtbar?</p>	<p><i>Veränderungen im Verhalten und Ausdruck</i></p> <p><i>Rückmeldungen und Feedback</i></p> <p><i>Einflüsse und multifaktorielle Ursachen</i></p>	<p>E1 (71-72): Veränderungen im Selbstwertgefühl werden vor allem bei Kindern sichtbar, wenn sie sich mit einer Figur identifizieren.</p> <p>E2 (78-79): Da hilft das Feedback von Lehrpersonen, die ihre Einschätzung abgeben können und allenfalls beurteilen, ob das Kind selbstbewusster ist</p> <p>E2 (79-80): Doch wieviel das mit der Psychomotoriktherapie zu tun hat, weiss man nicht</p>	<p>E1 (71): „Ja, das kommt immer wieder vor“.</p> <p>E4 (143-150): „Ob das das Selbstvertrauen stärkt in der Klasse, ich weiss es nicht. [...]"</p>

		<p><i>Eignung der Methode des Rollenspiels</i></p>	<p>E5 (136-138): Jedoch gibt es auch Grenzen des Rollenspiels. In der Motorik gibt es Themen, die einfach geübt werden müssen, und bei Wahrnehmungsthemen sind oft andere Interventionen erforderlich.</p>	<p>Möglichkeit zu beobachten, was die Rolle mit dem Menschen macht oder der Mensch mit seiner Rolle. Das im Gespräch zu erfassen habe ich nicht, darin bin ich nicht geschult. Ich gehe einfach davon aus, dass es etwas mit dem Menschen macht, dass das im Giesskannenprinzip passiert. Das Rollenspiel nicht therapeutisch, sondern gestalterisch. Theaterpädagogik ist kein therapeutisches Set“.</p>
--	--	--	---	---